

Marie Stopes em dois atos

Marie Stopes in two acts

Iná Freitas¹, Mythras Almeida², Waldir Stefano³

Resumo: Entre os séculos XVIII e XIX a Inglaterra passou por um período em sua história em que era reinada pela Rainha Vitória (1818-1901) entre os anos de 1837 e indo até o ano de sua morte. Esse período mais tarde ficou conhecido como “Era Vitoriana” e foi marcado por uma época de paz em que o país prosperou economicamente e culturalmente. Todo este desenvolvimento possibilitou que o país fosse se modernizando cada vez mais, ao ponto de ser referência dos mais diversos tipos de ciências e berço de renomados pesquisadores e naturalistas desta época. Nesta conjuntura surgiram mobilizações promovendo igualdade social e econômica entre homens e mulheres, que foram ganhando cada vez mais força ao longo do século XIX propiciando o surgimento do movimento feminista. Em meio a estes cientistas se destaca Marie Charlotte Carmichael Stopes (1880-1958), uma paleobotânica, feminista e eugenista que desenvolveu trabalhos com a flora do Carbonífero e Cretáceo, escreveu o bestseller *Married Love* defendendo o direito das mulheres dentro do casamento e a satisfação sexual delas e abriu a primeira clínica de controle de natalidade da Grã-Bretanha, por meio da qual conseguia difundir suas convicções feministas e eugenistas. Este trabalho apresenta a trajetória de Marie Stopes ao longo de sua carreira; como suas contribuições para a paleobotânica durante as primeiras duas décadas do século XX, sua atuação feminista e os ideais eugenistas que defendeu ao longo de sua vida.

Palavras-chave: Marie Stopes, paleobotânica, eugenia, feminismo, controle de natalidade.

Abstract: Between the 18th and 19th centuries, England went through a period in its history in which it was reigned by Queen Victoria (1818-1901) between the years of 1837 and until the year of her death. This period later became known as the “Victorian Era” and was marked by a time of peace in which the country prospered economically and culturally. All this development allowed the country to be increasingly modernized, to the point of being a reference of the most diverse types of sciences and the birthplace of renowned researchers and naturalists of that time. In this context, mobilizations promoting social and economic equality between men and women surfaced, which gained more and more strength throughout the nineteenth century, leading to the emergence of the feminist movement. Among these scientists, Marie Charlotte Carmichael Stopes (1880-1958) stands out, a paleobotanist, feminist and eugenicist who developed works with the Carboniferous and Cretaceous flora, wrote the bestseller *Married Love* defending the right of women within marriage and their sexual satisfaction, and opened Britain's first birth control clinic, through which she was able to convey her feminist and eugenic convictions. This work presents the trajectory of Marie Stopes throughout her career, such as her contributions to paleobotany during the first two decades of the 20th century, her feminist role and the eugenic ideals she defended throughout her life.

Keywords: Marie Stopes, paleobotany, eugenics, feminism, birth control.

¹ Iná Bernardes Freitas. Bacharel em Ciências Biológicas. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. ina.freitas@mackenzista.com.br

² Mythras Baltar Almeida. Bacharel em Ciência Biológicas. Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia – CNPq. mythras.almeida@mackenzista.com.br

³ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Pale-ontologia – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1 Ouverture – Travessuras da menina má

Marie Charlotte Carmichael Stopes, nascida em Edimburgo em 1880, foi a primeira filha do casal Henry Stopes¹ (1849-1902) e Charlotte Brown Carmichael Stopes² (1841-1929). Sua irmã, Winifred Stopes (1884-1923), apelidada de Winnie, nasceu em 1884 e as duas meninas tiveram, em um primeiro momento, aulas lecionadas pela própria mãe, que havia sido tutora de crianças (Rose 1992). Em 1892, as irmãs começaram a educação formal na *Saint George's High School* em Edimburgo e, com a mudança de seus pais para Londres, em 1894 foram transferidas para a *North London Collegiate School* (Debenham 2018). Desde cedo, Marie Stopes, por meio do círculo social de seus pais, teve contato com diversas pessoas importantes como: Norman Maccoll (1843-1904), editor da revista literária *Athenaeum*; Capitão Heywood Walter Seton-Karr (1858-1938), explorador e colecionador de artefatos arqueológicos; Professor Archibald Henry Sayce (1845-1933), orientalista e filólogo e Francis Galton (1822-1911), polímata, que Marie Stopes ficou muito orgulhosa de ter conseguido manter uma conversação ao serem apresentados (Brand 2007; Briant 1962).

Marie Stopes foi influenciada por seu pai, Henry, um entusiasta e dedicado arqueólogo amador, que transferiu seus conhecimentos para a filha, que o ajudava a lavar e preparar itens de escavações arqueológicas e a catalogar sua coleção (Chaloner 2005).

Outra influência marcante para Marie Stopes foi sua mãe, Charlotte, uma feminista e sufragista. Marie Stopes e sua irmã Winnie, por exemplo, usavam, por decisão de sua mãe, roupas soltas, seguindo o ideal da *Rational Dress Society*, um movimento de protesto contra as vestimentas restritivas à mobilidade que eram usadas pelas mulheres na Inglaterra vitoriana (Garrett 2008; Rose 1992).

O início dos estudos universitários de Marie Stopes se deu em 1900, quando, ao não ser admitida para uma vaga em química na *University College London*, acabou mudando seu interesse para botânica após ser aceita como aluna por Francis Wall Oliver³ (1864-1951), então professor de botânica. Para acelerar seu progresso acadêmico, Stopes aproveitou brechas no regulamento e se inscreveu numa segunda faculdade da universidade (o que não era permitido), a Birkbeck College, a escola noturna da *University of London* conseguindo assim se formar em botânica e geologia já em 1902, mesmo ano da morte de seu pai. Em seguida, Stopes conseguiu uma bolsa de estudos para um ano de pesquisas de pós-graduação na *University College London* (Chaloner 2005). Após, conseguiu uma bolsa de duração de um ano para doutorado na Alemanha, na *Ludwig-Maximilians-Universität München*, onde, em 1904, Stopes defendeu sua tese de doutorado em alemão, foi a primeira mulher a receber o doutorado em filosofia (PhD) em botânica *Magna Cum Laude*⁴ dessa universidade (Beharrell e Douglas 2020). A combinação de desafio à autoridade e o comprometimento com o trabalho permitiu a Stopes (Fig. 1) uma progressão em apenas quatro anos da graduação ao doutorado (Chaloner 2005).

¹ Henry Stopes (1849-1902), engenheiro civil e arquiteto, trabalhou na construção de cervejarias na Grã-Bretanha e manteve por toda sua vida o interesse em arqueologia e paleontologia (Wenban-Smith 2009). Foi membro da *Geological Society of London* (Henry Stopes 1903). Stopes acumulou, possivelmente, a maior coleção particular de artefatos líticos de todos os tempos. Esses artefatos, principalmente do Paleolítico, foram obtidos, ao longo de sua vida, em depósitos do Pleistoceno expostos por pedreiras na área de Swanscombe em Kent, Inglaterra. A coleção de Stopes está guardada em quase 200 caixotes, pesa várias toneladas e foi adquirida pelo *National Museum of Wales* em 1912, onde permanece armazenada. A coleção nunca foi contada, embora se estima que contenha de 50.000 a 70.000 artefatos e possua um catálogo que fornece detalhes da origem dos artefatos (Rose 1992; Wenban-Smith 2009).

² Charlotte Brown Carmichael Stopes (1841-1929), escritora, ativista feminista e estudiosa de Shakespeare. Após a morte prematura de seu pai em 1854, Charlotte começou sua vida profissional como tutora e governanta publicando histórias para crianças. Próximo aos seus 30 anos de idade, ela se tornou pioneira do movimento educacional para um curso superior feminino sendo a primeira mulher na Escócia a obter uma qualificação universitária quando recebeu um Certificado com Honras em Literatura, Filosofia e Ciências da *University of Edinburgh* em 1878. Curiosamente, Charlotte recebeu um certificado, pois mulheres não recebiam diplomas na época. Em 1877, durante um encontro da *British Association for the Advancement of Science* ela conheceu Henry Stopes, com quem se casou em 1879 (Wenban-Smith 2009). Após o casamento, eles se mudaram para Londres, onde Charlotte conduziu grupos de discussão literária, juntou-se a várias associações (como a *Rational Dress Society*) e ganhou influência pública por meio da cobertura da imprensa de seus discursos de campanha feminista, seus escritos históricos e seus ensaios sobre Shakespeare. Sua pesquisa trouxe novos aspectos da história do teatro do Renascimento inglês e ajudou a ampliar o conhecimento e a compreensão de Shakespeare e seus contemporâneos (Green 2013).

³ Francis Wall Oliver (1864-1951) filho do também botânico Daniel Oliver (1830-1916), foi criado nas redondezas de Kew Gardens, onde, de 1861 a 1888, seu pai ocupava o cargo de conservador do herbário. Estudou na *University College London*, e depois em Cambridge. Durante o período em Cambridge, Oliver passou duas férias na Alemanha e o verão de 1885, em Bonn, quando conheceu o fitogeógrafo Andreas Franz Wilhelm Schimper (1856-1901), que despertou seu interesse em ecologia. Aos 26 anos, Oliver conquistou uma cadeira de professor de botânica na *University College London*; permanecendo por 39 anos. A carreira científica de Oliver pode ser dividida em três fases, cada uma com interesse predominante em a) fisiologia botânica, b) paleobotânica, influenciada por sua relação com Dukinfield Henry Scott (1854-1934) e c) ecologia botânica. Entre 1894 e 1895 Oliver e colaboradores traduziram uma importante obra, *Pflanzenleben* de Kerner von Marilau para o inglês com o título de *The natural history of plants*. Em 1913 foi editor e contribuidor do livro *Makers of British Botany; A Collection of Biographies by Living Botanists* (Salisbury 1952). 8 N. do A. Existem três graus de honra para diplomas, listados em ordem crescente: *Cum Laude* (Com Honra), *Magna Cum Laude* (Com Grandes Honras) e *Summa Cum Laude* (Com a Maior das Honras).

⁴ N. do A. Existem três graus de honra para diplomas, listados em ordem crescente: *Cum Laude* (Com Honra), *Magna Cum Laude* (Com Grandes Honras) e *Summa Cum Laude* (Com a Maior das Honras).

De volta à Inglaterra, em 1904, Stopes ocupou o cargo de professora auxiliar no departamento de botânica da *Victoria University, Manchester*, se tornando aos 23 anos, a primeira mulher a fazer parte da equipe científica da universidade. No ano seguinte, ainda em Manchester, ela conseguiu o diploma de doutora em ciência (DSc), o mais alto grau acadêmico da Inglaterra, pela *London University*, na época, com 24 anos, sendo assim, a pessoa mais jovem a obter esse título no país (Chaloner 2005).

Fig. 1 Marie Stopes quando jovem. (Debenham 2018).

Se por um lado a carreira acadêmica de Stopes avançava, sua vida amorosa não. Enquanto estudava em Munique, Stopes conheceu o pesquisador japonês Kenjiro Fujii (1866-1952). Apesar do fato de Fujii já ser casado e ter uma filha, Stopes se relacionou com ele, e para permanecer próximo de Fujii, Stopes conseguiu uma bolsa da *Royal Society*⁵ para pesquisas botânicas no Japão, sendo a primeira pesquisadora ocidental a visitar o país, onde permaneceu por dezoito meses entre 1907 e 1909. O romance, entretanto, não prosperou e depois de seu retorno para a Grã-Bretanha, Stopes publicou um livro em 1911, *Love Letters of a Japanese*. Nessa narrativa ela, utilizando o pseudônimo de editor G. N. Mortlake, transcreveu cartas entre os geólogos fictícios Kenrio Watanabe e Mertyl Merdith (Garrett 2008; Rose 1992). A introdução do livro, surpreendentemente, não foi feita por nenhum dos três pseudônimos criados, mas pela própria Stopes, que declarou:

Certamente, uma mente ocidental erra em sua tentativa de analisar, ou mesmo admirar, e ainda mais se começar a condenar, uma coisa tão sutil como o amor entre este homem japonês e a única mulher que abriu para ele os portões do Paraíso (Watanabe 1921).

Seu próximo relacionamento romântico também não foi bem-sucedido. Em dezembro de 1910, quando morava em Londres e trabalhava na University College London, Stopes foi ao Canadá, a convite do governo daquele país, em uma expedição científica em botânica para realizar o levantamento da flora do Carbonífero de New Brunswick. Nessa viagem também foi aos Estados Unidos, onde conheceu Reginald Ruggles Gates⁶ (1882-1962), botânico, geneticista

⁵ *The Royal Society*, fundada em 1660 teve o rei Charles II (1630-1685) como primeiro patrono (History Of The Royal Society 2021). Desde então, todo monarca britânico tem sido seu patrono (Box 2013). Em 1663, na segunda Royal Charter (carta patente real), a sociedade passa a ser referida como *The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge*. A *Royal Society* foi responsável pela publicação de inúmeros trabalhos científicos seminais como a *Micrographia* de Robert Hooke (1635-1703) em 1665 e a *Principia Mathematica* de Isaac Newton (1643-1727) em 1687. Em 1736, a partir de uma doação de Godfrey Copley (c. 1653-1709) de 1709, é criada a Royal Society Copley Medal, a mais antiga homenagem científica da Grã-Bretanha, que Charles Darwin (1809-1882) recebeu em 1864 e Stephen Hawking (1942-2018) em 2006. Em 1945, as primeiras duas mulheres são eleitas membros: Kathleen Lonsdale (1903-1971), cristalógrafa e Marjory Stephenson (1885-1948), bioquímica (History Of The Royal Society 2021). Ser eleito membro da Royal Society, é, depois do Prêmio Nobel, a homenagem científica de maior destaque que um cientista pode receber na Grã-Bretanha (Box 2013). Em 1953, Francis Crick e James Watson detalham sua descoberta de como é a estrutura do DNA em um artigo para a Royal Society. A sociedade pública desde 1793 o periódico *Philosophical Transactions of the Royal Society* e seu lema *Nullius in verba*, que significa “não acredite na palavra de ninguém”, é empregado para promover a determinação de seus membros em verificar todas as declarações recorrendo a fatos determinados por experimentos (History Of The Royal Society 2021).

⁶ Reginald Ruggles Gates (1882-1962) Nasceu em Nova Scotia, Canadá. O interesse de Gates pela história natural foi despertado por seus pais. Depois da faculdade na Mount Allison University em Nova Scotia e receber seu primeiro posto de ensino na McGill University, mudou-se para os Estados Unidos e se envolveu com pesquisas em genética de plantas na Marine Biology Station (Woods Hole, Massachusetts), na University of Chicago e no Missouri Botanical Garden em Saint Louis. Doutorado-se na University of Chicago conduzindo um estudo sobre hereditariedade da *Oenothera*, a prímula da noite. Continuou investigando a genética de plantas quando se transferiu para a King's College London, sendo nomeado professor em 1919 permanecendo até início da Segunda Guerra Mundial. Em 1923 escreveu o livro *Hereditary and Eugenics*. Em 1931 foi eleito membro da Royal Society. Foi também membro da Eugenics Society. Seu conhecimento de genética o levou a expressar ceticismo sobre a viabilidade (embora não a desejabilidade) de programas sociais eugenistas e sua crença de que a humanidade estava dividida em espécies separadas o levou a duvidar da suposição do século XIX de que existia uma raça caucasiana unificada. Era defensor de teorias raciais, particularmente a não desejabilidade do casamento interracial e a superioridade intelectual de algumas raças. Até o fim da vida, ele protestou contra as declarações da UNESCO sobre igualdade racial (Reginald Ruggles Gates Collection 2020) 11 *Married Love* tornou-se um dos primeiros bestsellers modernos (Geppert 1998). Foram vendidas 750.000 cópias até 1931 (Debenham 2018). Uma pesquisa em 1935 com acadêmicos americanos (o livro só pode ser vendido nos Estados Unidos a partir de 1931), listou *Married Love* entre os 25 livros mais influentes publicados nos 50 anos anteriores, listando-o acima de obras notáveis como *Relatividade* de Albert Einstein (1879-1955), *Interpretação dos Sonhos*, de Sigmund Freud (1856-1939), *Mein Kampf*, de Hitler (1889-1945) e *Economic Consequences of Peace*, de John Maynard Keynes (1883-1946) (Hall 1977). Em 1955, 1.032.250 exemplares já tinham impressos em 28

e eugenista. Stopes e Gates iniciaram um romance, se casaram no Canadá poucos meses depois, em março de 1911, e viajaram em seguida para a Inglaterra (Rose 1992; Zanger 2018). O casamento foi marcado por desencontros e, em 1914, sexualmente decepcionada com a relação, Stopes entrou com uma petição de nulidade de casamento contra Gates conseguindo a anulação por não consumação em 1916 (Debenham 2018). Esse pedido de anulação pode ter sido causado pelo alto custo de se obter um divórcio no Canadá (país em que se casou), não pela consumação, ou não, do casamento (Rose 1992).

O desapontamento amoroso motivou Stopes, oficialmente ainda virgem, a escrever outro livro, dessa vez, um manual de sexo para casais, o *bestseller Married Love*, o qual vendeu mais de 2.000 cópias na primeira quinzena do lançamento e em 1925, após trinta e nove reimpressões, as vendas tinham ultrapassado a marca de meio milhão (Geppert 1998; Rose 1992).

Apesar de Stopes ter começado suas pesquisas para a publicação do seu livro em 1914, ela encontrou resistência das editoras, pois nenhuma grande editora aceitou assumir o risco da publicação, temendo um processo por causa do conteúdo sobre sexo e sexualidade abordado no livro. Uma pequena empresa, a *Fifield & Co*, manifestou interesse, mas admitiu que não publicaria sem apoio financeiro. Na busca por financiamento no início de 1918, Stopes conheceu Humphrey Verdon Roe⁷ (1878-1949), um simpatizante do controle de natalidade, que bancou a publicação de *Married Love* e veio a ser seu segundo marido. Assim como quando conheceu o primeiro marido, Stopes rapidamente iniciou um relacionamento com Verdon Roe, com quem se casou, ainda em 1918 (Debenham 2018; Rose 1992).

Poucos meses depois de seu segundo enlace, Stopes, com trinta e oito anos, engravidou de seu primeiro filho. Durante a gravidez, o ginecologista expressou preocupação com a excessiva carga de trabalho de sua paciente. Stopes entrou em trabalho de parto em 16 de julho de 1919, possivelmente com algumas semanas de atraso. Contra o conselho de seu médico, ela insistiu em usar um método alemão chamado *Dammerschlaf* (Sono Crepuscular) que envolvia a aplicação de injeções de uma mistura de morfina e escopolamina e que era considerado por alguns médicos como charlatanismo. Infelizmente, o bebê, um menino, foi natimorto e Stopes culpou seu médico pela morte dele (Brand 2007).

O período de 1918 a 1920 é marcado pela transição de carreiras que Stopes empreendeu, se distanciando da paleobotânica e se interessando mais por questões sociais relacionadas à sexualidade e controle de natalidade. No final de 1918, por exemplo, como continuação de *Married Love*, Stopes publicou o livretinho *Wise Parenthood* onde discutiu controle de natalidade. Em 1919, lançou o panfleto *A Letter To Working Mothers* e, em 1920, o livro *Radiant Motherhood, A book For Those Who Are Creating The Future*, também centrados no tema de controle de natalidade (Eaton e Warnick 1977). No segundo semestre de 1920 ocorreu a conclusão dessa mudança de área, quando Stopes se desligou da *University College London*, ao ter sua proposta de criação de um departamento de paleobotânica, aliada a um aumento salarial, negada. Desse momento até 1935, ela escreveu esporadicamente poucos textos sobre o carvão, mas a paleobotânica ficou relegada ao passado (Rose 1992).

Dedicada ao tema de contracepção, Stopes tem um ano de 1921 laborioso, começando pela inauguração, em março, da primeira clínica de controle de natalidade do Reino Unido a *The Mothers' Clinic For Birth Control*, com atendimento gratuito em uma região de baixa renda de Londres. Em maio, por sugestão do então primeiro-ministro David Lloyd George⁸ (1863-1945), organizou uma bem-sucedida palestra no Queen's Hall para promover o controle de natalidade: *Constructive Birth Control; Its Ideals and Helpfulness to the Individual and to the Race* (Rose 1992). Em agosto, fundou uma organização de apoio à clínica, *CBC The Society for Constructive Birth Control and Racial Progress*; com Stopes nomeada presidente, Herbert George Wells⁹ (1866-1944) um dos vice-presidentes e seu marido Verdon Roe, o secretário (Rose 1992).

edições, as últimas quatro após a Segunda Guerra Mundial. Nesse ínterim, o texto passou por várias revisões e foi ampliado de 133 para 191 páginas; a vigésima segunda edição do livro continha nada menos que oito páginas de anúncios (Geppert 1998).

⁷ Humphrey Verdon-Roe (1878-1949), aviador, empresário e filantropo inglês que serviu como tenente durante as duas guerras mundiais. Junto com seu irmão, Sir Alliott Verdon-Roe (1877-1958), fundou a empresa A. V. Roe & Co Ltd em 1910 (também conhecida como Avro). Em 1921, com Marie Stopes, abriu a primeira clínica britânica de controle de natalidade (Roe 2021).

⁸ David Lloyd George (1863-1945), descendente de fazendeiros galeses; foi educado na escola da aldeia *Llanystumdwy*, passou no exame preliminar da Law Society (1877); aos 16 anos começou a trabalhar numa firma de advocacia e passou nos exames de direito em Londres (1884). Foi membro liberal do Parlamento e ocupou diversos cargos públicos, como *Chancellor of the Exchequer* (Ministro das Finanças) (1908-1915) e Primeiro-Ministro (1916-1922). Em 1918 concedeu direito de voto às mulheres com mais de 30 anos. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial participou das negociações do Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919 e ratificado em 10 de janeiro de 1920 (Lloyd-George 2019).

⁹ Herbert George Wells (1866-1944), escritor de ficção científica, como *The Time Machine* e *War of the Worlds*. Os pais eram lojistas em Kent, Inglaterra, porém depois que a loja do pai faliu, sua família teve dificuldades financeiras. Para ajudar no sustento, os filhos foram aprendizes de carpinteiro e mãe foi trabalhar como governanta. No local de trabalho de sua mãe, Wells descobriu a extensa biblioteca do proprietário. Wells encontrou uma maneira de continuar seus estudos ao ganhar uma bolsa para a *Normal School of Science*, aprendendo física, química, astronomia e biologia. Wells dedicou muito de seu tempo para se tornar um escritor. Seu primeiro romance, *The Time Machine* foi um sucesso instantâneo e Wells produziu uma série de romances de ficção científica. Seu trabalho posterior se concentrou na sátira e na crítica social e expôs suas visões socialistas da história humana em seu *Outline of History*, talvez seu livro mais vendido (Biography.com Editors 2020).

Já estabelecida como autora de sucesso e pioneira no controle de natalidade, Stopes enfrentou um revés para sua reputação de cientista em 1922, quando o Dr. Halliday Gibson Sutherland¹⁰ (1882-1960), publicou seu livro *Birth Control* que uma mulher [Stopes], doutora em filosofia alemã (Munique), tinha aberto uma clínica de controle de natalidade em uma favela de Londres, onde instruíra mulheres trabalhadoras sobre um método de contracepção prejudicial. O fato de o Dr. Sutherland não ter esclarecido os dois doutorados (PhD e DsC) que Stopes detinha e ter enfatizado o fato de que ela era uma mulher, de forma insultuosa, provocou a reação de Stopes de processá-lo por difamação. Em 1923 esse processo desenrolou-se em três fases, com um veredicto insatisfatório na primeira instância, vitória de Stopes na segunda instância e derrota de Stopes em um terceiro momento quando o processo foi julgado na Câmara dos Lordes. Esse resultado fez com que ela e o marido, Verdon Roe, tivessem um prejuízo de £12.000. Argumenta-se, entretanto, que o processo acabou sendo benéfico, pois apesar do prejuízo financeiro, a repercussão do caso trouxe muita publicidade para Stopes e suas visões sobre sexualidade e controle de natalidade. 1923 também foi marcado com perdas na vida familiar de Stopes, com a morte de sua irmã Winnie (Rose 1992).

Em março 1924, Stopes, deu à luz, por cesariana, ao seu filho Harry Verdon Stopes-Roe (1924-2014) (Debenham 2018). Em 1926, quando Harry tinha dois anos, Stopes, possivelmente com a preocupação de seu filho crescer sem a companhia de um irmão, pediu a seus advogados que tentassem encontrar um menino para adotar entre a idade de vinte meses e dois anos e um quarto. A criança, ela estipulou, deveria ser completamente saudável, inteligente e não circuncisada. Ela complementou que não faria objeções à adoção de um filho ilegítimo, desde que os pais estivessem livres de doenças hereditárias e a criança não tivesse sido gerada por estupro. Entre 1928 e 1935, quatro meninos diferentes moraram com a família de Stopes, mas, apesar dela ter publicamente chamado o primeiro menino de filho, não foi feita nenhuma adoção e as crianças foram devolvidas para suas famílias (Rose 1992).

A partir da década de 30, observa-se uma segunda transição de interesses de Stopes, que nesta fase foi parcialmente migrando dos temas de sexualidade e controle de natalidade para a literatura, especialmente a poesia. Stopes, mantendo a *Mothers Clinic* e CBC Society em atividade, fez dez publicações de poemas entre 1937 e 1952 (Debenham 2018).

Também na década de 1930, Verdon Roe que havia financiado e apoiado os empreendimentos de controle de natalidade de Stopes, perdeu parte de sua fortuna com a quebra do mercado de ações, deixando de custear seus projetos. Um declínio do relacionamento se instalou e em julho de 1938 por meio de uma carta curiosa, Verdon Roe deu permissão a Stopes para ter amantes. Verdon Roe voltou para o *Royal Air Force* no início da Segunda Guerra Mundial e eles deixaram de conviver. Posteriormente, Stopes visitou o marido somente quando ele estava doente, prestes a morrer (1949), em uma casa de repouso (Debenham 2018).

Como Stopes entendia que alguns traços presentes nos indivíduos não eram desejáveis, pois poderiam ser transmitidos para gerações futuras, no final da década de 1940, ela proibiu seu filho de se casar com Mary Eyre Barnes Wallis (1927-2019) porque a noiva era míope, afirmando que isso era disgênico e que a condição seria transmitida aos descendentes. O filho de Stopes, Harry, não seguiu a proibição da mãe e se casou em 1948. Stopes se recusou a comparecer ao casamento de seu único filho e o desertou (Debenham 2018).

Stopes faleceu em 1958, próximo dos 78 anos, em consequência de câncer de mama. Sua única companhia nos últimos dias foi uma assistente. Stopes deixou a maior parte de seus bens para a *Royal Society of Literature*, seu material escrito para o *British Museum* e a clínica de controle de natalidade para a *Eugenics Society*. Para o filho, Stopes deixou uma cópia do *Greater Oxford Dictionary* (Rose 1992).

2.0 Ato 1: fósseis – Admirável Mundo Novo

O paleobotânico americano Chester Arthur Arnold²⁸, em 1947, no seu livro *Introduction to Paleobotany*, descreveu essa ciência como:

¹⁰ Halliday Gibson Sutherland (1882-1960), escocês, formou-se em medicina pela *Edinburgh University* em 1906 e o foco de sua carreira médica foi a cura da tuberculose (Sutherland 2019). Em 1919 se converteu ao catolicismo e adotou uma visão conservadora do controle de natalidade (Rose 1992).

²⁸ Chester Arthur Arnold (1901-1977), paleobotânico americano é lembrado por suas contribuições para a área por meio da divulgação nos seus livros e pesquisas, especialmente sobre as floras do Devoniano e Carbonífero. Filho de fazendeiros, Arnold cursou agronomia na *Cornell University*, mas, por influência de Loren Clifford Petry (1887-1970), seu professor, especialista em plantas fósseis, começou a se interessar pela paleobotânica. Em 1928, trabalhou como instrutor no departamento de botânica da *Michigan University*, permanecendo no cargo durante toda sua carreira acadêmica (Scott 1995).

Fig. 2 Prancha do *Herbarium diluvianum* de Johann Jakob Scheuchzer, 1723. (<http://www.biolib.de/scheuchzer/index.html>).

[...] Paleobotânica é o estudo da vida vegetal do passado geológico. É uma parte de uma ciência mais abrangente, a paleontologia, embora na prática esta última esteja associada principalmente às relíquias de animais, e as plantas recebem apenas uma breve consideração. Assim como a paleontologia é delineada pela sobreposição dos domínios da biologia e da geologia, a paleobotânica se apoia em fundamentos botânicos e geológicos. É tão inseparável dessas ciências básicas que, exceto em termos taxonômicos, não tem terminologia exclusivamente própria, mas utiliza aquelas denominações técnicas que se tornaram padronizadas para plantas vivas e para as formações rochosas nas quais as plantas são preservadas.

A paleobotânica pode ser abordada do ponto de vista da botânica, onde a ênfase é colocada na planta, ou do ângulo geológico em que a rocha contendo os fósseis é a preocupação principal. Qualquer que seja o propósito de estudar plantas fósseis, um conhecimento profundo e amplo dos princípios da botânica e da geologia é essencial para uma compreensão completa do assunto (Arnold 1947).

A publicação mais antiga que trata de fósseis de plantas é, no entanto, o *Herbarium diluvianum* (Fig. 2) do suíço Johann Jakob Scheuchzer²⁹ (1672-1733), publicado em várias edições em 1709 e 1723. O *Herbarium diluvianum*, como o nome indica, foi baseado na hipótese do dilúvio. Essa crença, resultante de uma interpretação literal do livro do Gênesis da bíblia, postulava que organismos vivos que tinham ficado soterrados com o dilúvio bíblico deram origem aos fósseis. Essa hipótese contrasta com outra da mesma época que considerava que os fósseis nunca haviam sido organismos vivos e que eram *lusus naturae* (uma aberração da natureza) e não seriam nada mais do que rochas de formatos incomuns. (Bressan 2011).

A primeira publicação inglesa que tratou exclusivamente de plantas fósseis, *An Account of the Impressions of Plants on the Slates of Coal* (Fig. 3) foi escrita por Emanuel Mendes da Costa³⁰ (1717-1791) em 1758 (Clement-Westerhof 1971).

No início do século XIX, a paleobotânica moderna teve seus princípios estabelecidos, como a aplicação de um sistema formal de nomenclatura para plantas fósseis e o reconhecimento de que as assembleias (grupo de fósseis encontrados em uma única camada de rocha) de

²⁹ Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) nascido na Suíça, foi médico, paleontólogo, geólogo, professor de matemática e ainda curador da coleção de objetos naturais da Wasserkirche de Zurique, a Kunstammer; responsável pela valiosa biblioteca pública. Scheuchzer, como o geólogo inglês John Woodward (1665-1728), acreditava que todos os fósseis de plantas e de animais haviam sido depositados na Terra após o dilúvio bíblico, daí ser chamado de diluvionista (Ashworth 2016)

³⁰ Emanuel Mendes da Costa (1717-1791), descendente de judeus portugueses, nascido em Londres. Desde cedo demonstrou interesse pelo estudo da história natural e em 1747 se tornou um dos primeiros membros judeus a ser eleito para a *Royal Society of London*. Em 1757 publicou *A Natural History of fossils* e escreveu artigos para a *Royal Society's Philosophical Transactions*, na qualidade de escrivão e bibliotecário. Em 1767, foi descoberto que Mendes da Costa havia desviado fundos da Royal Society e por isso passou mais de quatro anos na prisão. Após sair, se sustentou escrevendo e lecionando. Publicou *Elements of Conchology* (1776) e *The British Conchology* (1778) (Costa 2021).

Fig. 3 Prancha de An Account of the Impressions of Plants on the States of Coal, de Emanuel Mendes da Costa. (<https://archive.org/details/jstor-105253/page/n1/mode/2up>).

Fig. 4: Prancha de lajes sedimentares com plantas fósseis e conchas, gravura colorida à mão, Kaspar Maria von Sternberg, *Versuch der Flora der Vorwelt*, 1820 (Biblioteca Linda Hall, <https://www.lindahall.org/kaspar-maria-von-sternberg/21>).

Paris. Esse acervo era um dos maiores (senão o maior) repositório de fósseis de plantas de sua época e forneceu a Brongniart um vasto recurso para seus estudos.

plantas fósseis ocorrem em uma ordem estratigráfica definida (Falcon-Lang 2015). Parte desses conceitos foram apresentados por Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim³¹ (1764-1832), em seus livros de 1804, *Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen* (Descrição De Curiosas Marcas De Ervas E Petrificações De Plantas) e de 1820, *Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte* (A Situação Atual da Pesquisa de Fósseis). Schlotheim foi o primeiro na Europa a adotar o sistema binário de nomenclatura de Carolus Linnaeus (1707-1778) para as plantas fósseis e comparar sua ecologia à das plantas modernas (Cleal, Lazarus e Townsend 2005).

Outra contribuição relevante para a paleobotânica foi a produção de Kaspar Maria von Sternberg³² (1761-1838), que no período de 1820-1838 publicou *Versuch der Flora der Vorwelt* (Estudo das Plantas do Mundo Pré-histórico) (Fig. 4) onde indica que as plantas haviam mudado ao longo das eras geológicas (Ashworth 2021).

Adolphe-Théodore Brongniart³³ (1801-1876) na mesma época publicou sua coletânea, *Histoire des vegetaux fossiles, or recherches botaniques et geologiques sur les vegetaux renfermes dans les diverses couches de globe* (1828-1838) (Fig. 5) (Bressan 2011). Na introdução do livro, Brongniart discorreu sobre a história da paleobotânica até aquele momento e, para facilitar o reconhecimento das plantas fósseis, explicou a classificação vigente das plantas viventes e seus os órgãos vegetativos (Clement-Westerhof 1971). Em contraste com a produção de Schlotheim e Sternberg, a de Brongniart não foi baseada em uma coleção particular, mas sim a do *Museum National d'Histoire Naturelle*, de

³¹ Barão Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim (1764–1832), de uma família nobre da Turíngia, na Alemanha, estudou Direito e ocupou diversos cargos públicos, como a presidência da câmara de Gotha, sua cidade natal. Schlotheim foi um dos pioneiros da paleobotânica e os ricos sítios de fósseis da Turíngia, expostos com a mineração do carvão, formaram a base de sua pesquisa. Uma de suas contribuições foi a pesquisa sobre a localização dos fósseis em estratos de rocha diferentes. Schlotheim a partir das características dos fósseis vegetais, inferiu sobre as condições climáticas e de vida no período analisado. Para Schlotheim, era possível a mudança das formas de vida ao longo do tempo (Zirmstein 2007).

³² Conde Kaspar Maria Sternberg (1761-1838), terceiro filho do conde Johann Nepomuk von Sternberg (1713-1798) da Boêmia, hoje território tcheco, e, em uma primeira fase da sua vida, obedeceu a decisão de seus pais de que ele seguiria uma carreira eclesiástica. Posteriormente, entretanto, ao se identificar com as ciências naturais, especialmente a botânica, Sternberg começou a se afastar da igreja católica alemã. Ao ver, em 1805, a primeira edição do *Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen* de Schlotheim, Sternberg começou a se interessar pela paleobotânica. Após a morte de seu pai e depois de seus dois irmãos mais velhos, Sternberg se tornou o conde de Sternberg em 1808 e deixou definitivamente a sua carreira na igreja. Sternberg foi o idealizador do Museu Nacional (Národní muzeum em tcheco) de Praga, fundado em 1818, para o qual doou seu herbário, biblioteca, coleção paleobotânica e de minerais (Kvaček, Dašková e Libertín 2021).

³³ Adolphe-Théodore Brongniart (1801-1876), filho do geólogo Alexandre Brongniart (1770-1847), dedicou -se à paleobotânica, sendo um dos pioneiros da escola francesa de paleobotânica. De 1828 a 1837, publicou sua obra, *Histoire des vegetaux fossiles*. Fato interessante ocorreu quando houve uma controvérsia com William Crawford Williamson (1816-1895), que contestava o argumento de Brongniart de inclusão de um gênero de planta fóssil, *Calamodendron*, entre as mocotiledôneas. Somente após a morte de Brongniart, Williamson conseguiu converter a escola francesa e ajustar a classificação da *Calamodendron* como pteridófita (Clement-Westerhof 1971; Scott 1913).

Fig. 5 Prancha do livro *Histoire des vegetaux fossiles* de Adolphe Brongniart mostrando a espécie *Anomopteris mougeotti*. (<https://www.biodiversitylibrary.org/page/4015586123>).

A paleobotânica recebeu grande incentivo a partir da década de 1820 pela descoberta de diversos fósseis de plantas do Carbonífero. Nessa época, a Grã-Bretanha, berço da revolução industrial, intensificou a mineração de carvão, sua principal fonte de energia, expondo muitos fósseis e facilitando a coleta. Uma valiosa coincidência para a paleobotânica foi fato de que, em algumas dessas jazidas de carvão são encontradas as *Coal Measures*, camadas de rocha formadas há cerca de 310 milhões de anos, contendo muitos veios de carvão (Coal Measures 2021) e onde foram descobertas, em abundância, as coal balls, petrificações com vestígios de plantas conservados durante o Carbonífero. As plantas fossilizadas nessas concreções são tão bem conservadas que é possível observar as estruturas celulares delas. Essa conservação tornaram as bolas de carvão imprescindíveis para reconstruir o paleoambiente de uma região (Phillips Coal Ball Collection 2021).

Com as descobertas desses fósseis, surgiram algumas publicações, a primeira delas, em 1825, a obra, *Antediluvian Phytology*, de Edmund Tyrell Artis³⁴ (1789-1847), com 24 pranchas (Fig. 6) ilustrava fósseis de plantas coletados na região de Yorkshire, onde se localizavam as minas de carvão mais produtivas da Inglaterra. O livro indicava a ideia pré-diluviana no título (apontando que os fósseis são anteriores ao dilúvio, não formados em decorrência dele) e apresentava ilustrações acompanhadas por uma descrição dos fósseis, sendo vinte e uma das espécies descritas no trabalho (Cleal 2021a).

³⁴ Edmund Tyrell Artis (1789-1847) era filho de carpinteiro. Trabalhou para o conde Fitzwilliam, que tinha uma propriedade, *Wentworth Woodhouse*, no sul de Yorkshire, perto de minas de carvão, facilitando a coleta de fósseis, possibilitando a elaboração de sua coleção pessoal de 1.500 fósseis de plantas. Artis também se interessou por arqueologia sendo um dos pioneiros na Grã-Bretanha em fazer escavações arqueológicas (Cleal 2021a).

Fig. 6 Prancha 14, *Filicites miltoni*, do livro *Antediluvian Phytology* de Edmund Tyrell Artis. (<https://archive.org/details/b22014391/page/n75/mode/2up?q=filicites>)

Curiosamente, o trabalho de Artis antecedeu à maioria às publicações de Brongniart e Sternberg. A interpretação dele dos fósseis foi favorecida por ter sido achado por ele *in loco*, enquanto muitas interpretações na época eram feitas a partir de exemplares que se encontravam em museus (Cleal 2021a).

Até esse período, o estudo de plantas fósseis era baseado nas características externas dos vegetais, mas a partir da década de 1830, entretanto, com a adoção da microscopia, foi possível analisar a anatomia interna dos fósseis. Pode-se exemplificar essa mudança com a análise das lâminas do fóssil gigante de um tronco de árvore descoberto na pedreira *Craigleith Quarry* de Edimburgo na Escócia. Em 1828, William Nicol³⁵ (1870-1851), em colaboração com Henry Thornton Maire Witham³⁶ (1779-1844), desenvolveu um processo para cortar fatias bem finas desse fóssil e dispô-las em lâminas translúcidas (atualmente denominadas lâminas petrográficas) que possibilitaram que a estrutura interna do fóssil da madeira pudesse ser vista sob o microscópio. Um episódio não totalmente compreendido se refere às descrições de autoria única de Witham da árvore de *Craigleith*, na obra *Observations on fossil vegetables accompanied by representations of their internal structure as seen through the microscope* (Fig. 7) e dedicado a Nicol, em 1831. Apesar de Nicol ter prontamente declarado em vários periódicos de que fora ele quem havia desenvolvido a técnica, foi Witham quem recebeu o crédito pela inovação (Falcon-Lang 2015).

O que de fato parece ter mais incomodado Nicol foi a maneira como Witham descreveu sua técnica de utilização de lâminas para observar cortes de vegetais fósseis ao microscópio. Em sua obra, Witham detalhou o procedimento o suficiente para que qualquer pesquisador conseguisse replicar o processo, impedindo que Nicol pudesse comercializar seu procedimento e assim, no final dos anos 1830, a técnica de Nicol já era usada na América do Norte e Europa, até mesmo se sobrepondo à uma técnica parecida desenvolvida por Carl Bernhard von Cotta³⁷ (1808-1879). A partir de 1849, a técnica das lâminas translúcidas como foi chamada foi também empregada nos estudos de rochas, difundindo a técnica de microscopia na geologia. A despeito das contribuições de Nicol no período, o seu reconhecimento foi póstumo (Fal 2015).

³⁵ William Nicol (1771 – 1851). Em 1826, Nicol começou a publicar artigos sobre minerais. Em 1829, Nicol publicou um artigo detalhando seu "prisma de Nicol" que usa o efeito de refração dupla da *Iceland Spar* (calcita, uma pedra transparente parecida com o quartzo) para produzir luz polarizada no plano. Embora sua importância não tenha sido reconhecida na época, o prisma de Nicol é atualmente usado em todos os microscópios de polarização (William Nicol 1771-1851, 2021).

³⁶ Henry Thornton Maire Witham (1779-1844) foi o primeiro a estudar a árvore de *Craigleith* (inicialmente nomeada *Lepidodendron harcourtii* e depois *Pitys withami*) corrigindo a classificação de Brongniart, que havia feito esclarecendo que não se tratava de uma monocotiledônea, mas sim de uma gimnosperma arborescentes do Paleozoico (Scott 1913).

³⁷ Carl Bernhard von Cotta (1808-1879) geólogo e professor de geologia alemão, teve sua principal conquista no campo da divulgação científica da geologia, especialmente com a publicação, em 1866, do livro didático de muito sucesso, *Rocks Classified and Described: A Treatise on Lithology* (Krenkel 1957). Cotta foi um dos primeiros a usar o microscópio para determinar a estrutura de plantas fósseis (FalconLang 2015).

Fig. 7 Prancha com representações da estrutura interna de fósseis vegetais, vistas através do microscópio, no livro *Fossil Vegetables*, de Henry Thornton Maire Witham. (<https://archive.org/details/observationsonfo00with/page/n70/mode/1up?q=fossil+vegetables>)

Outra publicação importante nesse momento foi a obra de três volumes *Fossil Flora of Great Britain*, (Fig. 8) de 1831 a 1837, por John Lindley³⁸ (1799-1865) e William Hutton³⁹ (1723-1815), que continha 230 pranchas, ilustrando 200 espécies de plantas fósseis. *Fossil Flora* era muito mais do que um catálogo de plantas fósseis, pois continha desenhos das estruturas microscópicas das plantas fósseis além de outras informações como o possível paleoclima (Chaloner e Pearson 2005).

Fig. 8 Prancha do livro *The Fossil Flora of Great Britain* de John Lindley e William Hutton, 1835. (<https://archive.org/details/fossilfloraofgre03lind/page/n181/mode/1up>).

Dentre os colaboradores no desenvolvimento da paleobotânica, não se pode deixar de citar Edward William Binney⁴⁰ (1812-1881), um geólogo amador que empregava o método de confecção de lâminas microscópicas para o estudo da anatomia vegetal de plantas fósseis. Na primeira década de 1850, Binney descobre grumos calcários, hoje chamados de *coal balls*, incrustados em uma fina camada de carvão no Lancashire Coalfield. Em colaboração com Joseph Dalton Hooker⁴¹ (1817-1911), que já conhecia o método Nicol, descrevem pela primeira vez a estrutura anatômica dos nódulos de bola de carvão (*coal balls*), no artigo de 1854, *On the Structure of Certain Limestone Nodules Enclosed in Seams of Bituminous Coal, with a Description of Some Trigonocarpons Contained in Thempara* na revista *Philosophical Transactions of the Royal Society* (Falcon-Lang 2015):

[...] Os nódulos de calcário ocorrem a curtas distâncias irregulares e seu tamanho varia de uma noz a peças que pesam meio hundredweight⁴² Os nódulos menores são esféricos, os maiores são comprimidos verticalmente, sendo ovais, ovais comprimidos, cilíndricos ou achatados. A presença de pequenos nódulos pode ser facilmente detectada pelo peso do carvão que os contém, enquanto os maiores fazem com que o carvão seja projetado para fora, tanto no teto quanto no piso da mina. As superfícies dos nódulos são extremamente duras, mas frequentemente apresentam leves traços de laminação ou, mais raramente, de foliação concêntrica (Hooker e Binney 1854, p.149).

³⁸ John Lindley (1799-1865), a paleobotânica significou apenas uma parte de sua produção, pois as orquídeas ocuparam mais o tempo de Lindley (Chaloner e Pearson 2005). Lindley não frequentou o ensino superior, mas isso não o impediu de ocupar um cargo de professor de botânica na *University of London* por 40 anos. Lindley foi um escritor e editor prolífico, com mais de 230 artigos e livros publicados. Seu livro *The Theory of Horticulture* de 1840 é considerado uma obra moderna até hoje. Foi, por exemplo, Lindley quem descreveu a orquídea brasileira *Cattleya labiata*, em homenagem ao negociante e horticultor inglês William Cattley (1788-1835). Lindley integrou a *Royal Society* recebendo a *Royal Medal* em 1857 por elevar a horticultura da condição de uma arte empírica à de uma ciência estruturada (Hershey 1992).

³⁹ William Hutton (1797-1860) geólogo da cidade de *Newcastle-upon-Tyne* com interesse nas *Coal Measures* (Chaloner e Pearson 2005).

⁴⁰ Edward William Binney (1812-1881), advogado e naturalista amador. Depois de estabelecer seu escritório em Manchester, Binney foi eleito membro da *Manchester Geological Society* em 1838 e publicou vários artigos sobre a geologia dos estratos carboníferos (Falcon-Lang 2015).

⁴¹ Joseph Dalton Hooker (1817-1911), filho do primeiro diretor do *Royal Botanic Gardens*, Kew, William Jackson Hooker (1785-1865), Hooker sucedeu a seu pai como o segundo diretor em 1865. Foi explorador, e interessado em botânica. Além de diretor de Kew de 1865 a 1885, foi presidente da *Royal Society* de 1873 a 1878. Foi também eleito membro da *Linnean Society* em 1844, da qual recebeu a *Linnean Medal* em 1888, na primeira ocasião que isso ocorreu, e a medalha Darwin-Wallace em 1908, também na primeira ocasião juntamente com Alfred Russel Wallace (1823-1913). Hooker, amigo e confidente de Charles Darwin (1809-1882), foi quem leu o manuscrito não publicado de Darwin sobre espécies já em 1844, não revelando seu conteúdo até a reunião em 1858 quando as ideias de Darwin e Wallace sobre seleção natural foram apresentadas na *Linnean Society of London* (Fay 2011).

⁴² N.do A. *Hundredweight* é uma unidade de peso usada na Inglaterra igual a 112 libras (aproximadamente 50 kg).

É interessante notar que nesse texto os autores já anteviram a importância das *coal balls*:

Fig 9: Prancha do artigo de William Crawford Williamson, *On the Organisation of the Fossil Plants of the Coal-Measures. Part XVIII*, 1891. (<https://archive.org/details/philtrans09540244/page/n14/mode/lup>).

Naturelles, intitulado “*Les Sigillaires et les Lepidodendrees*” no qual argumentou, baseado em análises da anatomia de inúmeras amostras fósseis, que mesmo possuindo tecido secundário (então considerado uma característica das fanerógamas, plantas com sementes ou com flores e sementes), se tratava de uma criptógama, grupo de plantas sem sementes (Scott 1913).

A título de curiosidade, ao longo da sua vida, Williamson montou uma extensa coleção de fósseis e lâminas petrográficas (Falcon-Lang 2008b), sendo que parte dessas lâminas foi produzida por James Lomax⁴⁴ (1857-1934), um fabricante profissional de lâminas petrográficas, que teve encorajamento de Williamson no início de sua carreira.

[...] ao que parece, os fósseis em questão possuem um duplo interesse; o geólogo reconhece neles uma associação de vegetais que certamente prevaleceu ao longo da época da formação do carvão e, com toda a probabilidade, contribuiu largamente, senão quase exclusivamente, para a formação desse mineral; enquanto o botânico detecta neles personagens de maior valor, que iluminam as afinidades da flora da época (Hooker e Binney 1854, p.150).

Contemporâneo de Binney, William Crawford Williamson⁴³ (1816-1895) contribuiu de forma significativa para a paleobotânica, descrevendo os fósseis de plantas presentes em *coal balls*, principalmente na sua obra ilustrada, *Organisation of the Fossil Plants of the Coal Measures* (Figura 9), publicada entre 1870 e 1893 na revista da Royal Society, a *Philosophical Transactions* (Scott 1913).

A obra *Organisation* de Williamson, quando tratou de *Calamita* (planta extinta da mesma família da cavalinha), causou controvérsia principalmente por conta das classificações dessa planta feita por ele e por Brongniart. Williamson acreditava que a planta era uma criptógama (pteridófita) e Brongniart a categorizava como uma monocotiledônea (grupo de plantas com sementes e flores). A disputa só terminou quando Williamson publicou, em 1882 (após a morte de Brongniart em 1876), um artigo nos *Annales des Sciences*

⁴³ William Crawford Williamson (1816-1895), seu pai foi John Williamson, horticultor, naturalista e primeiro curador do *Scarborough Museum*, e sua mãe Elizabeth Crawford, filha de um lapidador e relojoeiro escocês. Na infância, William aprendeu a arte de lapidar pedras preciosas com a família de sua mãe e sobre história natural com seu pai e amigos. Formado em medicina, Williamson exerceu a profissão em Manchester de 1841 até 1868. Em 1851 se tornou o primeiro professor de história natural, anatomia e fisiologia na *Owens College* e posteriormente se concentrou suas aulas em botânica (Scott 1913).

⁴⁴ James Lomax (1857-1934) era filho de um gerente de mineração e após uma escassa educação formal, começou a trabalhar nas minas, onde despertou seu interesse por geologia ao encontrar os abundantes fósseis vegetais nas formações *Coal Measure*. Lomax ficou hábil na produção de lâminas petrográficas. Por volta de 1885, com o encorajamento de W.C. Williamson, ele passou a montar essas lâminas em tempo integral. Ajudado por seu filho Joseph, montou uma empresa que produzia lâminas de uma gama de materiais geológicos; no entanto, ficou conhecido por suas preparações de plantas fósseis. A partir de 1906, o negócio foi formalmente constituído como *Lomax Palaeobotanical Company Limited* e recebeu o patrocínio de um grupo de paleobotânicos acadêmicos para os quais Lomax coletou e preparou lâminas de plantas fósseis. A produção da oficina Lomax foi um componente significativo da chamada “Idade de Ouro” da paleobotânica e a evidência disso ainda está presente nas coleções de muitos museus e instituições acadêmicas. O modelo de negócios sob o qual a Lomax operou, entretanto, nem sempre atendeu aos melhores interesses da pesquisa acadêmica (Howell 2005).

Williamson foi também professor e mentor de inúmeros de paleobotânicos, como os renomados Dukinfield Henry Scott⁴⁵ (1854-1934) e Albert Charles Seward⁴⁶ (1863-1941) (Wilding 2005).

A partir da década de sessenta do século XIX, após a utilização de recursos na geologia e paleobotânica, como a utilização de microscopia e o significado das *coal balls*, não tardou para que questões evolutivas darwinistas fossem apresentadas para se tentar explicar a origem dos grupos de vegetais. A troca de correspondências (Fig. 10) entre Darwin e naturalistas na década de 1870, reflete essa questão. Como exemplo, ao se tratar do surgimento e irradiação das plantas superiores, Darwin escreve para Hooker em 1879:

[...] Acabei de ler o ensaio de Ball⁴⁷. É muito ousado. O rápido desenvolvimento, até onde podemos julgar, de todas as plantas superiores nos últimos tempos geológicos é um mistério abominável. Certamente seria um grande passo se pudéssemos acreditar que as plantas superiores no início só poderiam viver em altitudes elevadas; mas até que seja experimentalmente [provado] que Cycadeae, samambaias etc. podem suportar muito mais ácido carbônico do que as plantas superiores, a hipótese parece-me muito precipitada. Saporta⁴⁸ acredita que houve um desenvolvimento surpreendentemente rápido das plantas superiores, assim que os insetos frequentadores de flores se desenvolveram e favoreceram o cruzamento. Eu gostaria de ver todo esse problema resolvido. Imaginei que talvez houvesse durante longas eras um pequeno continente isolado no hemisfério S. que tenha servido como local de nascimento das plantas superiores - mas esta é uma conjectura lamentavelmente pobre (Darwin 1903, p.20-21).

⁴⁵ Dukinfield Henry Scott (1854-1934), filho do arquiteto, George Gilbert Scott (1811-1878), recebeu educação primeiramente em casa e depois na Alemanha e Suíça. Seu interesse pela botânica o conduziu a concluir seu doutorado na Alemanha. Na sequência da sua atividade acadêmica ocupou o cargo de professor assistente na *College University London*. Em 1892 passou a ser diretor honorário do Jodrell Laboratory em Kew. Como sua situação financeira era estável, pode deixar magistério para se dedicar exclusivamente à pesquisa, quando em 1889 conheceu W. C. Williamson e passou a se interessar por paleontologia. Scott publicou obras sobre plantas fósseis como: *Studies in Fossil Botany (1900, 1920, 1923)* e *Extinct Plants and Problems of Evolution (1924)*. O trabalho de Scott foi certamente influenciado pela teoria de evolução de Darwin (Oliver 1934).

⁴⁶ Albert Charles Seward (1863-1941) fez faculdade em Cambridge e começou a estudar paleobotânica em 1886 e, na sequência, trabalhou por um ano com W. C. Williamson em Manchester. Seward visitou nesse período vários museus continentais para estudar as plantas fósseis em suas coleções, financiado pela bolsa Harkness de Cambridge em 1888. Em 1890, foi nomeado professor assistente de botânica em Cambridge. Em 1892 publicou um importante artigo, '*Fossil Plants as Tests of Climate*'. Em 1906, sucedeu a Harry Marshall Ward (1854-1906) como Professor de Botânica na Emmanuel College, Cambridge, cargo que ocupou até aposentar em 1936. Escreveu várias monografias importantes e artigos curtos que descreviam plantas fósseis de muitas partes do mundo. Por exemplo, quatro volumes publicados pelo *British Museum (Natural History)* descreviam sobre *The Wealden Flora (1894, 1895)* e *The Jurassic Flora (1900, 1904)*. Ele também escreveu uma publicação para o South African Museum sobre '*The Fossil Floras of Cape Colony*' (1903). Este trabalho levou a mais estudos sobre a flora Glossopteris, com quais ele produziu muitos artigos, incluindo *Antarctic Fossil Plants (1914)*. Seward produziu sua grande obra-prima em quatro volumes sobre *Fossil Plants (1898-1919)*, considerada obra de referência indispensável (Wilding 2005). Em 1903, com Francis Darwin (1848 -1925), botânico, filho de Darwin, publica a coletânea de cartas *More Letters of Charles Darwin*. Em 1909 na celebração dos 100 anos do nascimento de Darwin e 50 anos da publicação de *A Origem das Espécies*, é o editor de uma coletânea de artigos, *Darwin and the Modern Science* (Meldola 1909).

⁴⁷ John Ball (1818 -1889) naturalista nascido na Irlanda, estudou em casa na presença de tutores até os treze anos de idade quando então foi aceito na *Roman Catholic College of St. Mary's*, Stonyhurst. Em seguida, foi para a *Christ College*, em Cambridge, se dedicando à matemática até a sua formação. Após viajou por várias partes da Europa. A partir de 1858, se dedicou à ciência com contribuições mais para a geografia, física e botânica (Hooker 1890).

⁴⁸ Louis Charles Joseph Gaston de Saporta (1823-1895) botânico, paleontólogo, correspondente de Darwin, nasceu em família aristocrática da Provence, no Château de Montvert em Saint-Zacharie. Em sua juventude, ele se interessou por literatura. Aos vinte e sete anos, despertou o interesse por paleobotânica, se tornou especialista em Flora Terciária e Jurássica e escreveu extensivamente sobre a relação entre mudança climática e paleobotânica. Em 1862 publicou, artigos na *Annales des Sciences naturelles*. Em 1889, publicou *Dernières adjonctions à la flore fossile d'Aix en Provence*. Além dessas, *Sur le rôle des végétaux à feuilles caduques dans les flores tertiaires et spécialement dans celle du gypse d'Aix (1863)*, *Caractères de l'ancienne végétation polaire (1868)*, *Revue des Deux Mondes : L'école transformiste et ses derniers travaux (1869)*, *Etude sur la vie et les travaux d'A.Brongniart (1876)*, *Le Monde des Plantes avant l'apparition de l'homme (1879)*, *L'évolution du monde végétal (1881-1885)*, *Origine paléontologique des arbres cultivés ou utilisés par l'homme (1888)* e *La flore du Portugal (1894)* (Buggs 2021; Cuisinier 2021; Saporta 2021).

I have just read Bells' & page. It is pretty bold. The rapid development, as far as we can judge, of the ^{all} higher plants, in an ^{within recent geological times} ~~obscure~~ ^{obscure} mystery. Certainly it is a great step if we could believe that ^{the higher} plants of first and second periods of a high level; but still it is apparently

Fig. 10 Fragmento da carta de Darwin para Hooker, em 22 de julho de 1879, em que menciona um mistério abominável. (<https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12167.xml>).

Para se compreender a questão que Darwin abordou nessa correspondência, deve-se levar em conta as dúvidas existentes nesse período sobre a classificação denominada plantas superiores, principalmente quanto à inclusão ou não de gimnospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. A maioria das classificações não incluía as angiospermas (agrupamento das plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas); e quando se empregava essa denominação, ficavam dúvidas, pois por vezes se referia apenas ao subconjunto das dicotiledôneas, excluindo as monocotiledôneas. Uma possível inferência ao que Darwin se referiu pode ser o grupo das dicotiledôneas⁴⁹ quando escreveu plantas superiores (Buggs 2021).

Outro ponto a esclarecer é sobre a passagem “[...] o rápido desenvolvimento, até onde podemos julgar, de todas as plantas superiores nos últimos tempos geológicos” (Darwin 1903, p.20). Durante o século XIX, era considerado que as monocotiledôneas tinham surgido no Carbonífero. Brongniart, por exemplo, em 1849, em seu *Tableau des genres végétaux fossils* identificou 15 espécies de monocotiledôneas fósseis do Carbonífero (Buggs 2021). Não havia consenso sobre essa classificação, basta recordar a controvérsia envolvendo Williamson e Brongniart. Havia, por outro lado, conformidade de que as dicotiledôneas apareceram repentinamente e apresentando grande diversidade no Cretáceo. No *Tableau* de 1849, por exemplo, Brongniart afirmou que os “dicotilédones angiospérmicos” só apareceram no registro fossilífero no Cretáceo e se tornaram dominantes no Terciário⁵⁰ (Buggs 2021). É provável, portanto, que Darwin se referia ao surgimento das dicotiledôneas (plantas superiores) no Terciário (últimos tempos geológicos) e que considerava que monocotiledôneas tivessem surgido anteriormente, como pode ser observado no

⁴⁹ Desde que surgiu, no final do século XX, o *Angiosperm Phylogeny Group* (APG), um grupo de sistemáticos que tem como principal objetivo estabelecer um consenso sobre a classificação de plantas com flores, baseado principalmente nas filogenias moleculares e, portanto, em um sistema que classifica as plantas de acordo com suas relações evolutivas e genéticas, possibilitando descobrir os ancestrais ou derivados de qualquer táxon, a nomenclatura de dicotiledôneas deixou de ser utilizada. Essa atualização foi feita, pois se observou que as dicotiledôneas não formavam um grupo monofilético. Um grupo monofilético é um grupo de espécies que se relacionam através de uma história de descendência única, com uma espécie ancestral e todos os seus descendentes. Este termo designa um grupo natural, em contraste aos termos polifilético e parafilético. Estes últimos definem grupos artificiais porque são incompletos (parafiléticos) ou porque incluem descendentes de diferentes ancestrais (polifiléticos). Assim, as plantas com flores não são mais divididas nos dois grupos tradicionais monocotiledôneas (grupo monofilético que continua a existir) e dicotiledôneas (não monofilético, que deixou de existir). A primeira publicação desse grupo foi em 1998, com o APG I e atualmente está vigente o APG IV, de 2016 (Delprete 2012; Grupo Monofilético 2021; Stevens 2017).

⁵⁰ Período Terciário, antigo intervalo oficial de tempo geológico começando aproximadamente 66 milhões atrás e durando até 2,6 milhões de anos atrás. Em 2008, a *International Commission on Stratigraphy* (ICS) definiu que o período Terciário fosse oficialmente substituído pelos períodos Paleógeno (66 milhões a 23 milhões de anos atrás) e Neógeno (23 milhões e 2,6 milhões de anos atrás) (Allmon 2020).

diagrama (Fig. 11) de William Dawson⁵¹ (1820-1899), adaptado de um diagrama de Lester Frank Ward⁵² (1841-1913) e publicado em 1888. Nesse diagrama, apesar de Dawson já agrupar monocotiledôneas e dicotiledôneas em angiospermas (que Darwin, como visto, não agrupava), a estrutura geral é provavelmente similar à que Darwin tinha acesso:

DIAGRAM OF THE HISTORY OF PLANTS IN GEOLOGICAL TIME.
(Adapted from Ward.)

Fig. 11 Diagrama da história das plantas no tempo geológico no final do século XIX. (https://www.gutenberg.org/files/51021/51021-h/51021-h.htm#Page_212).

Com o registro fóssil indicando um aparecimento repentino e amplo da diversidade das plantas superiores em meados do Cretáceo, Darwin se achou na incômoda situação de ter de repensar seu modelo de gradualismo (*natura non facit saltum* – a natureza não dá salto) como o *modus operandi* da evolução. Na tentativa de resolver o enigma da ausência de fósseis anteriores ao Cretáceo, Darwin lança mão do cenário das plantas superiores terem tido uma evolução gradual em algum pequeno e isolado continente do hemisfério sul e só então terem se dispersado para o restante do planeta. Pode-se inferir que os contemporâneos de Darwin viram o súbito aparecimento das dicotiledôneas em rochas do Cretáceo como um desafio à evolução como um processo natural para a geração de novos tipos e, portanto, o mistério era abominável por, além de questionar a evolução gradual, questionava o próprio conceito de evolução (Buggs 2021; Friedman 2009).

A próxima inovação considerável na paleobotânica desenrolou-se no início do século XX, com a descoberta das pteridospermas⁵³ (samambaias com semente) pelos paleobotânicos ingleses Francis Oliver e D. H. Scott, enriquecendo o entendimento da evolução das plantas ao longo do tempo geológico (Falcon-Lang e Miller 2007).

⁵¹ John William Dawson, (1820-1899) geólogo e paleontólogo. Nasceu no Canadá, mas estudou na *University of Edinburgh* (Eakins e Eakins 1990). Embora tenha sido um oponente do conceito de evolução de Darwin, ele contribuiu para o conhecimento acerca dos processos responsáveis pela formação dos fósseis de plantas (Falcon-Lang e Calder 2006).

⁵² Lester Frank Ward (1841-1913), paleobotânico, sociólogo e educador americano, se dedicou à pesquisa da relação das plantas fósseis com a estratigrafia geológica. Ele seguramente é mais lembrado pelas suas obras sobre sociologia, como, *Dynamic Sociology* (1883), *Outlines of Sociology* (1898), *Pure Sociology* (1903) e *Applied Sociology* (1906) (Ward 2021).

⁵³ Na virada do século XX, Francis Wall Oliver (1864-1952), estava às voltas com outra questão de taxonomia que afligia os paleobotânicos: a classificação de uma planta com folhagem parecida com a de uma samambaia, comumente encontrada nos fósseis do Carbonífero. Durante vários anos, surgiram suspeitas de que algumas dessas plantas não eram samambaias (plantas sem sementes, com esporos) mas gimnospermas (plantas com sementes, sem flor). De especial interesse tinha uma planta encontrada nas *coal balls* conhecida como *Lyginodendron oldhamium* (posteriormente passou a se chamar *Lyginopteris oldhamia*). Uma reconstrução parcial da *Lyginodendron* foi obtida com as pesquisas de Binney e Williamson, e havia nela a combinação de diferentes estruturas, gerando dúvidas em relação a qual deveria ser sua correta classificação (Falcon-Lang 2008b). Oliver suspeitou de que *Lyginodendron* era, na verdade, uma gimnosperma, mas sabia que precisava identificar um espécime de *Lyginodendron* com sua semente para provar sua hipótese. Com esse fim, começou a pesquisar a antiga coleção de lâminas de Williamson, que, depois de sua morte em 1895, tinha sido comprada pelo *British Museum* graças a um empréstimo de mil libras de Dukinfield Henry Scott (1854-1934). Oliver, entretanto, estava receoso em proceder com essa pesquisa, pois ele tinha sido inspirado a estudar paleobotânica por conta de palestras ministradas por Scott em 1896/7 e sabia que Scott também estava interessado em sementes de plantas das *coal balls*, se sentindo, por conseguinte, desconfortável com a perspectiva

Concomitante a essas progressões científicas, observou-se, a partir das últimas décadas do século XIX, uma participação crescente das mulheres em áreas antes limitadas aos homens, como na academia. Na paleobotânica não foi diferente, e se, anteriormente, apesar de valiosas contribuições femininas para a paleontologia, o estudo de fósseis de plantas do Carbonífero era uma ocupação exclusivamente masculina, a partir de 1900, as mulheres começaram a ter uma atuação mais ampla nessas pesquisas. Apesar de poucas delas conseguirem desenvolver carreiras de renome, elas produziram alguns dos trabalhos mais inovadores neste campo, com estudos pioneiros em áreas como filogenia de plantas, bioestratigrafia e variação morfológica. Dois fatores foram críticos para fomentar o desenvolvimento da participação feminina: o apoio de um pequeno número de colegas do sexo masculino, notadamente Francis Oliver, D. H. Scott e William Henry Lang⁵⁴ (1874- 1960) e a existência de faculdades que apoiavam especificamente a educação feminina, incluindo em *Cambridge* a *Newnham College* e em Londres, a *Bedford*, a *Royal Holloway*, a *Westfield* e *University College*. Em alguns casos excepcionais, essas paleobotânicas tornaram-se renomadas, como Margaret Benson⁵⁵ (1859-1936), Emily Dix⁵⁶ (1904-1972) e Marie Stopes (1880-1958) (Fraser e Cleal 2007).

2.1 Ancient plants & the coal balls

Surpreendentemente, pouco foi escrito sobre o trabalho de Marie Stopes de paleobotânica e da geologia do carvão. Esses estudos, realizados principalmente de seus vinte aos quase quarenta anos, abrangeram campos como a bioestratigrafia do Carbonífero, as floras cretáceas, a evolução inicial das angiospermas e a natureza e origem do carvão (Falcon-Lang 2008b). Além disso, Stopes escreveu dois livros didáticos, o primeiro em 1906, *The Study of Plant Life for Young People* e em 1910, o segundo, *Ancient Plants*, que foi uma tentativa bem-sucedida de popularizar o assunto para leigos e, entre 1903 e 1935, Stopes publicou uma série de artigos sobre paleobotânica que a deixaram muito conhecida (Chaloner 2005).

Como visto, a carreira de Stopes na paleobotânica começou na *College University London*, em 1903, logo após seu bacharelado, quando assumiu o cargo de pesquisadora assistente de Francis Oliver. Foi nesse início de atividade como pesquisadora que Stopes, investigando lâminas petrográficas de plantas do Carbonífero, confirmou a existência da principal evidência que Oliver e Scott usaram para argumentar que tinham encontrado um novo grupo de plantas extintas, as Pteridospermas, ou samambaias com sementes. Foi também Stopes que fez o desenho das estruturas que atestavam tratar-se de uma semente, que eles utilizaram no artigo “*On Lagenostoma lomaxi, the seed of Lyginodendron*”. Seu envolvimento neste projeto certamente a atraiu para a área da paleobotânica. Nesse período

de ser visto agindo pelas costas de seu mentor (Falcon-Lang 2008b). De qualquer forma, enquanto vasculhava a coleção Williamson no verão de 1902, Oliver, ao ajustar uma lâmina no microscópio, notou que uma semente de *Lagenostoma lomaxi* exibia certas glândulas e que glândulas muito semelhantes podiam ser vistas em um espécime de *Lyginodendron* da mesma lâmina. Embora a coincidência não provasse a relação orgânica entre os dois fósseis, a correspondência anômica próxima deixou Oliver convencido de uma conexão entre os espécimes. Preocupado de estar pesquisando lâminas sem a “permissão do proprietário”, Oliver convidou Scott para colaborar no estudo, convite que Scott acabou por aceitar (Falcon-Lang 2008b). Ao intensificar as pesquisas com a colaboração de uma aluna de Oliver, Marie Stopes (1880-1958), os dois cientistas conseguiram evidências suficientes para provar o seu argumento e, assim, em 1904, no artigo “*On the structure of the Palaeozoic seed, Lagenostoma lomaxi, with a statement of the evidence upon which it is referred to Lyginodendron*”, eles fundamentaram o conceito das samambaias com sementes, plantas extintas do grupo das gimnospermas que chamaram de pteridospermas (Falcon-Lang 2008b).

⁵⁴ William Henry Lang (1874-1960) foi educado em Glasgow. Em 1895, recebeu uma bolsa de estudos que lhe permitiu trabalhar samambaias no *Jodrell Laboratory* em *Kew*, onde D. H. Scott era o curador. Em seguida retornou para Glasgow, e ocupou a função de professor do *Queen Margaret College* e continuou a pesquisa sobre samambaias (Walton, 1960). Em 1899, Lang foi ao Sri Lanka e à Malásia para estudar a vegetação criptogâmica tropical e coletar material. Depois de trabalhar quinze anos em Glasgow, em 1909, foi nomeado para a cadeira Barker de botânica criptogâmica na *Manchester University*, se dedicando mais ainda à pesquisa (Salisbury 1952). Nesse mesmo ano, escreveu um artigo sobre uma teoria da alternância de gerações em Archegoniatae, com base na ontogênese (Walton 1960). A descoberta por William Mackie (1856-1932), da cidade Elgin, de plantas petrificadas em um estado de preservação surpreendentemente bom em chert (tipo de pedra) do Devoniano em Aberdeenshire possibilitou a investigação dos fósseis (de Rhyne Chert) por Robert Kidston (1858-1924) e Lang, que publicaram seus resultados de 1917 a 1921 na *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*. Lang estava ciente da importância e do significado dessas descobertas e de sua relação com os problemas da evolução e da anatomia comparativa. Assim, em combinação com descobertas ulteriores, por ele e outros, de fósseis do Siluriano e Devoniano foram imprescindíveis para o esclarecimento sobre a natureza das primeiras plantas terrestres conhecidas (Edwards e Kenrick 2015).

⁵⁵ Margaret Benson (1859-1936), filha de arquiteto e botânico amador que transmitiu a ela essa paixão. Estudou na *Newnham College* em *Cambridge*, obtendo um certificado (Cambridge não concedia diploma de bacharelado a mulheres até 1923 e graduação completa até 1948) em clássicos (um curso amplo dedicado ao estudo da literatura, história, filosofia, línguas e arqueologia da Grécia e Roma antigas). Depois de formada, lecionou na *Exeter High School*, economizou dinheiro para estudar ciências na *University College* London, em 1887. Obteve bacharelado em 1891 e começou a pesquisar embriologia de plantas com Francis Oliver, na mesma universidade. Esse período com Oliver propiciou o interesse na paleobotânica. Em 1893, Benson ficou encarregada do novo Departamento de Botânica do *Royal Holloway College*, aliás, a primeira mulher no Reino Unido a ocupar um cargo tão importante na botânica, mantendo-se no cargo até sua aposentadoria em 1922. Sua pesquisa paleobotânica foi dirigida à anatomia das estruturas reprodutivas de pteridospermas carboníferos e licófitas, porém conduziu também estudos sobre samambaias e *Cordaites* (gênero extinto de gimnospermas). O extenso trabalho paleobotânico de Benson é caracterizado por descrições e ilustrações cuidadosas que embora não atribuídas, foram quase certamente executadas por ela; pois a pintura era um hobby para ela (Fraser e Cleal 2007).

⁵⁶ Emily Dix (1904-1972), nascida em Wales, se formou em geologia pela *University College Swansea*, em 1925. Nos primeiros cinco anos depois de formada, trabalhou em inúmeros projetos com Arthur Elijah Trueman (1894-1956) sobre paleontologia marinha, adquirindo conhecimento de estratigrafia que posteriormente aplicou na paleobotânica (Cleal 2021b).

Stopes também fez as pesquisas para os seus dois primeiros artigos na paleobotânica, sendo um sobre a folhagem de um grupo de plantas extintas, Cordaitales e outro sobre raízes de Calamite (também extintas) (Fraser e Cleal 2007).

Como mencionado anteriormente, Stopes defendeu sua tese de doutorado em Munique em 1904. A dissertação teve como tema a estrutura e função de sementes de cicadáceas (Fig. 12), com o título *Beiträge zur Kenntnis der Fortpflanzungsorgane der Cycadeen* (Contribuições para o Conhecimento dos Órgãos Reprodutivos das Cicadáceas) (Eaton e Warnick 1977). Embora as cicadáceas sejam hoje um grupo relativamente pequeno de plantas, suas sementes são, em muitos aspectos, semelhantes às das pteridospermas do Carbonífero, que ela tinha acabado de participar das pesquisas com Oliver e Scott. Também previamente citado, foi nessa estadia na Alemanha que Stopes conheceu o acadêmico japonês Kenjiro Fujii, com quem teve um relacionamento romântico. Fujii era um estudioso de *Gingko*, um grupo de plantas presente na flora mesozoica que tem apenas uma espécie vivente, o *Gingko biloba*. É possível que Stopes tenha sido influenciada por Fujii para mudar o foco dos seus estudos da flora paleozoica (Carbonífero) para a mesozoica e, em particular, a evolução inicial das angiospermas, as plantas com flores no Cretáceo (Fraser e Cleal 2007).

Fig. 7. *Cycas Beddomii*. Äußeres Fleisch und Steinzellenschicht. *v s* Vertikale Steinzellen, *h s* horizontale Steinzellen, *s* dünn verholzte Zellen, *o* vereinzelte wasserspeicherungstracheidenähnliche Zellen, *p* Parenchymzellen des äußeren Fleisches.

Fig. 8. *C. Beddomii*. Äußeres Gefäßbündel, Querschnitt. *G* Gummischläuche, *P* Parenchym des Fleisches, *S* Gefäßbündelscheidenzellen, *Px'* Protoxylem *T* Transfusionstracheiden, *x* Centrifugalphloem, *x'* Centripetalxylem, *p* Phloem.

Fig. 12 Desenho com detalhes de tecidos vegetais da *Cycas beddomii* na tese de doutorado de Marie Stopes. (Stopes 1904, p.445).

Foi durante a primeira fase de Stopes na equipe científica da *Victoria University Manchester*, entre 1904 e 1907, que ela desenvolveu projetos inovadores sobre a origem das coal balls, para os quais ela contou com a colaboração de um de seus alunos, David Meredith Seares Watson⁵⁷ (1886-1973). Watson participou do primeiro grande estudo de Stopes sobre tafonomia (ciência que estuda o processo de formação de fósseis) das bolas de carvão, envolvendo análises geoquímicas, petrográficas e estratigráficas. A paleobotânica das *coal balls*, como visto, tinha sido estudada em Manchester durante o final do século XIX, por W. C. Williamson. A compreensão de como essas petrificações de plantas foram formadas, entretanto, era muito limitada. Stopes e Watson mostraram que a turfa que forma as *coal balls* estava de fato *in situ* (não alóctone) e que a petrificação do tecido da planta fora devido à infiltração de minerais da água da enchente marinha; conceitos que permanecem aceitos atualmente. Além disso, eles observaram diferenças na vegetação preservada nas bolas de carvão e em concreções parecidas, chamadas apenas de nódulos, presentes nas mesmas minas de carvão, mas em estratos diferentes. Essa verificação propiciou a elaboração da hipótese por Stopes

⁵⁷ David Meredith Seares Watson (1886-1973), D. M. S. Watson, ou D. M. S. como era mais conhecido, foi influenciado por seu pai para o interesse na geologia. Estudou na Manchester University onde trabalhou com Marie Stopes nas pesquisas de *coal balls*. Em 1912 foi nomeado professor auxiliar na *University College London*, mas teve a carreira interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, ocupou o cargo de professor de zoologia e anatomia comparada da mesma universidade até sua aposentadoria em 1951. A Zoologia foi seu principal interesse com obras publicadas até 1965 (Parrington e Westoll 1974).

de que as florestas do Carbonífero não eram uma mistura homogênea de plantas, mas um complexo dinâmico de habitats (Fraser e Cleal 2007).

O pesquisador japonês Fujii, que Stopes conheceu em Munique, passou alguns meses em Manchester nesse período e, depois de retornar ao Japão, enviou para ela, em outubro de 1906, alguns nódulos de siderita do Cretáceo, que, quando seccionados, continham (o que eram então) os primeiros fósseis de angiospermas. Entusiasmada com essa descoberta, Stopes solicitou à *Royal Society* o financiamento de uma viagem ao Japão, onde esperava encontrar *coal balls* do Cretáceo e rever Fujii. Essa descoberta de fósseis de angiospermas marca o início de mudança nos interesses de pesquisa de Stopes, que começa a se afastar da paleobotânica carbonífera em direção à do Cretáceo. No Japão, embora Stopes tenha encontrados muitos fósseis de plantas anatomicamente preservadas, ela não obteve sucesso em encontrar bolas de carvão do Cretáceo e, como visto, nem com o relacionamento romântico com Fujii (Falcon-Lang 2008a).

Stopes ao regressar ao Reino Unido em 1909⁵⁸ foi nomeada professora assistente na *Victoria University*, Manchester. Em maio 1910⁵⁹, é eleita membro da *College University London*, o que lhe dá acesso às instalações de pesquisa nesta universidade. As pesquisas na capital acarretam viagens frequentes entre Manchester e Londres. No segundo semestre de 1910⁶⁰, por recomendação médica de que a poluição de Manchester era prejudicial para sua saúde, Stopes se muda, mesmo sem a garantia de um cargo de professora, para Londres (Fraser e Cleal 2007).

Na década de 1910, Stopes continuou suas pesquisas na paleobotânica, principalmente sobre a flora do Mesozoico (Fraser e Cleal 2007). Curiosamente, o trabalho que conseguiu na sua viagem de volta do Japão, sobre a idade correta de fósseis na Nova Escócia, Canadá (do período Carbonífero), foi o mais importante dessa fase. A idade das *Fern Ledges of Saint John, New Brunswick* (camadas de fósseis) há muito era envolta em discórdia. William Dawson (1820-1899), geólogo canadense do século XIX, havia argumentado que os fósseis eram do Devoniano e representavam os vestígios do mais antigo ecossistema terrestre conhecido. Em 1910, Stopes foi contratada pelo *Geological Survey of Canada* para reavaliar a classificação e a idade da flora fóssil. A investigação levou dezoito meses para ser concluída, resultando em uma monografia (Fig. 13), na qual Stopes concluiu que os fósseis eram do Carbonífero e que hoje é reconhecida como uma obra clássica da paleobotânica. Além disso, nesse trabalho, Stopes demonstrou observação cuidadosa e interpretação precisa, que a levaram a inferir conceitos de bioestratigrafia e paleoecologia, como a conclusão de que a assembleia de fósseis de *Fern Ledges* representava um único conjunto de plantas de diferentes espécies, depositado durante um curto período; que, por análises tafonômicas, era possível deduzir que as plantas não haviam crescido no local onde os fósseis foram encontrados e que se tratava de uma flora de região seca, não pântano (Falcon-Lang e Miller 2007).

Embora a produção de Marie Stopes na paleobotânica carbonífera não tenha sido extensa, seus artigos inovaram, apresentando pertinentes percepções, em particular sobre a ecologia da floresta de carvão. Stopes foi sem dúvida a primeira a considerar as florestas de carvão como um ecossistema vivo, em vez de apenas uma série de fósseis - uma abordagem que não foi emulada novamente por quase meio século, exceto no estudo do paleobotânico galês David Davies em *Correlation and Palaeontology of the Coal Measures in East Glamorganshire*, de 1929 e pelo qual Stopes fez muito para instigar (Fraser e Cleal 2007).

⁵⁸ Nesta fase, Stopes leu sobre as descobertas de carvão na Antártica por Ernest Henry Shackleton (1874- 1922) e se interessou pelos possíveis fósseis que pudessem ser encontrados nessas jazidas. Com esse objetivo, escreveu uma carta ao outro explorador do continente polar, Robert Falcon Scott (1868-1912), que faria uma segunda expedição à Antártica, solicitando que a levasse junto. Pouco antes do Natal de 1909, Stopes recebeu uma resposta negativa de Scott, agradecendo o interesse, mas explicando que não seria possível a presença de uma mulher na excursão. Na biografia autorizada de Stopes de 1962 por Keith Rutherford Briant (1913-1963), é mencionado que ela conheceu Scott, casado, em um jantar em 1905, ano seguinte à sua primeira e bem-sucedida expedição à Antártica. Nessa versão, Stopes tentou convencer Scott a levá-la, com a esposa, na expedição, que replicou que não seria possível, mas que iria se esforçar para trazer os fósseis que ela buscava para a pesquisa. Por essa historietta, pouco tempo do jantar, Scott foi visitá-la em seu laboratório para se familiarizar com a aparência dos fósseis. Scott de fato participou de inúmeros eventos sociais em 1905, mas Stopes menciona que ele já era casado, o que não procede, pois ele se casou apenas em 1909. Suspeita também é a narração de Scott procurar conhecer os fósseis muito antes de sua segunda expedição que começou apenas em 1910. Fato é, quando ele foi encontrado morto na Antártica em 1912, foram descobertos, perto do corpo, alguns pedaços de plantas fósseis. Hoje se sabe que eram fragmentos de *Glossopteris*, subsequentemente descritos por Albert Charles Seward (1863-1941) em 1914 e que foram cruciais para montar o quebra-cabeça paleobotânico de Gondwana. Assim, só resta especular se Scott realmente coletou os fósseis a pedido de Stopes (Briant 1962; Chaloner 2005; Rose 1992).

⁵⁹ Neste ano de 1910, Stopes funda e edita um periódico anual, o *The Sportophyte, a British Journal of Botanical Humour*. *Sportophyte* era uma brincadeira com as palavras *Sport* e *Sporophyte* e, com uma edição anual, existiu por quatro anos (de 1910 a 1913), sendo praticamente escrito por Stopes sozinha, que extravasava uma faceta bem-humorada de sua personalidade, como a definição que parodiou de que polígamo é uma planta que lança suas sementes por toda parte (Chaloner 2005; Rose 1992).

⁶⁰ Neste ano de 1910, Stopes funda e edita um periódico anual, o *The Sportophyte, a British Journal of Botanical Humour*. *Sportophyte* era uma brincadeira com as palavras *Sport* e *Sporophyte* e, com uma edição anual, existiu por quatro anos (de 1910 a 1913), sendo praticamente escrito por Stopes sozinha, que extravasava uma faceta bem-humorada de sua personalidade, como a definição que parodiou de que polígamo é uma planta que lança suas sementes por toda parte (Chaloner 2005; Rose 1992).

Fig. 13 À esquerda, foto do fóssil de *Diplothemema subfurcatum* da *Fern Ledges* e à direita esboço interpretativo de Stopes para o mesmo espécime. (<https://www.biodiversitylibrary.org/page/41716698#page/5/mode/lup>).

Um trabalho notadamente relativo à flora do Cretáceo foi desenvolvido de 1913 a 1915 quando, a convite do Natural History Museum de Londres, Stopes (Fig. 14) contribuiu para a elaboração de dois volumes de catalogação da flora do Cretáceo. Como A. C. Seward já havia publicado um catálogo da principal flora do Cretáceo britânico em sua *Flora Wealden*, restou para Stopes completar a iniciativa. O primeiro volume foi em parte uma revisão da literatura sobre plantas do Cretáceo do Ártico à Austrália, usando para isso, uma referência bibliográfica de 900 citações e um registro de mais de 4000 espécies de plantas descritas desse período. O volume II tratou das plantas do Lower Greensand (Aptiano) da Grã-Bretanha e incluiu, entre outras, várias coníferas (Chaloner 2005).

Fig. 14 Marie Stopes em seu laboratório em 1913. (<https://www.ft.com/content/f1d88230-54c5-11e4-bac2-00144feab7de>).

Em seus últimos anos na *College University London*, Stopes se envolveu em estudos de carvão e, em particular, colaborando para o desenvolvimento de uma terminologia para ser empregada na petrografia de carvão que ainda é usada hoje. Stopes acabou deixando a *College University London* em 1920 e, embora mantivesse interesse em estudos sobre carvão, suas contribuições formais, até a década de 1930, foram limitadas (Fraser e Cleal 2007).

Ao se observar sua carreira na paleobotânica, fica a dúvida sobre as razões do afastamento de Stopes da pesquisa sobre a flora Carbonífera, uma vez que esteve envolvida com a descoberta das pteridospermas, parte da flora desse período geológico, além do que ela havia ocupado cargos em duas das principais instituições para estudos paleobotânicos do Carbonífero: *College University, London* e *Victoria University, Manchester* (Fraser e Cleal 2007).

Na busca de uma explicação desse interesse pela flora do Cretáceo, considera-se a influência de Fujii sobre a importância potencial das primeiras angiospermas e a uma possível ambição de Stopes em trilhar novos caminhos e buscar o Graal maior da paleobotânica da época, que era desvendar o abominável mistério de Darwin sobre o surgimento abrupto e irradiação vertiginosa das angiospermas, pois a carta de Darwin de 1879 que trata desse enigma tinha sido publicada em 1903 e, portanto, Stopes pode ter tido conhecimento.

3.0 Interlúdio

Marie Stopes, apesar de ter tido uma carreira consolidada na paleobotânica acabou sendo reconhecida por temas diferentes como a sexualidade, o controle de natalidade e seus ideais eugênicos. Na tentativa para melhor compreender essa aparente disparidade, é necessária uma análise preliminar do ambiente sociocultural da Inglaterra no início do século XX.

4.0 Ato 2: feminismo e eugenia – O amor nos tempos do cólera

Feminismo e eugenia foram dois movimentos que ganharam força nas últimas décadas do século XIX na Inglaterra.

4.1 Movimento feminista – o que as mulheres inglesas queriam?

Feminismo⁶¹ pode ser definido como a crença na igualdade social, econômica e política dos sexos, além disso seu aparente padrão de ascensão e queda ao longo do tempo levou à analogia de onda; analogia essa que se desenvolveu junto com o ressurgimento desse movimento no final da década de 1960 com a expressão cunhada no artigo de Martha Weinman Lear⁶² (1930) "*The Second Feminist Wave*" da *New York Times Magazine* (Brunell e Burkett 2021; Napikoski 2020). Essa divisão em ondas, sempre intercaladas por um momento de relativa dormência, é uma simplificação na qual podem ser reconhecidas quatro fases a) Primeira onda, de meados do século XIX até final da década de 1920, almejando principalmente o reconhecimento das mulheres como seres humanos com direitos, não objetos, b) Segunda onda, nas décadas de 1960 e 1970, promovendo principalmente o questionamento do papel da mulher na sociedade, c) Terceira onda, na década de 1990, tendo como aspectos definidores a expressão feminina (da sexualidade, forma de vestir e agir) e a questão racial e d) Quarta onda (alguns autores ainda não reconhecem essa onda, enquanto outros, consideram que a partir do movimento *#MeToo* de 2017 se iniciou esta quarta etapa) que trata do assédio sexual, inclusão e diversidade, abrangendo a questão de gênero (Mambrol 2017; Soken-Huberty 2021).

Não obstante a estipulação da duração da primeira onda do feminismo, em termos históricos gerais, esse período pode ser datado para incluir expressões pré-século XIX de preocupação com os direitos das mulheres (Mambrol 2017). Na Inglaterra, por exemplo, a obra feminista seminal foi *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), de Mary Wollstonecraft⁶³ (1759-1797), que desafiando a noção de que as mulheres existem apenas para agradar aos

⁶¹ O surgimento das palavras feminismo e feminista pode ser rastreado até o discurso político francês do século XIX sendo de uso comum em 1892 na França. As primeiras origens da palavra *feminisme* e seus derivados, entretanto, são obscuras. A invenção é comumente atribuída ao filósofo e político francês Charles Fourier (1772-1837), porém, não é possível identificar uma única citação desse vocábulo na obra de Fourier. O termo *feministe* já tem um início mais claro, pois, em 1872, é utilizado pelo dramaturgo e ensaísta francês Alexandre Dumas (filho) (1824-1895) em sua obra *L'Homme-femme* (1872), porém expressando se tratar de um neologismo, sem esclarecer quem o tinha criado. Em 1882, a expressão *feministe* reaparece, desta vez usada pela sufragista francesa Hubertine Auclert (1848-1914), em uma carta dirigida ao prefeito do departamento do *Seine*, publicada em jornal, criticando as leis do casamento na França. Na Inglaterra, o primeiro uso relatado de *feminist* pelo *Oxford English Dictionary* data de 12 de outubro de 1894, e *feminism* aparece em abril de 1895 em uma resenha de um livro literário (Offen 1988).

⁶² Martha Weinman Lear nasceu em Boston, em 1930, é uma ex-editora de artigos e redatora da equipe da *New York Times Magazine*, escreveu para várias publicações, incluindo *The New Yorker* e *The New York Times Book Review*. Lear é autora dos livros: *Echoes of Heartsounds: A Memoir of Healing* (2014), *Where Did I Leave My Glasses? The What, When, and Why of Normal Memory Loss* (2009) e *Heartsounds* (1979), que foi transformado em um filme vencedor do prêmio Peabody. *Heartsounds* surgiu durante a luta do primeiro marido de Lear com uma doença cardíaca por 5 anos (Lear 2021). Em 10 de março de 1968, no artigo, "*The Second Feminist Wave*"; além de criar a expressão Segunda Onda Feminista, Lear descreveu as atividades das "novas" feministas do movimento de mulheres dos anos 1960, incluindo a *National Organization for Women* (NOW), e fez uma análise de Betty Friedan, então presidente da NOW (Napikoski 2020).

⁶³ Mary Wollstonecraft (1759-1797), escritora e filósofa, foi criada por um pai abusivo que gastou a considerável fortuna da família em empreendimentos agrícolas malsucedidos. Perturbada pela conduta de seu pai e pela morte de sua mãe em 1780, *Wollstonecraft* decidiu ganhar seu próprio sustento. Em 1784, Mary, sua irmã Eliza e sua melhor amiga, Fanny, fundaram uma escola em Newington Green, Inglaterra. Com a morte de Fanny em 1785, *Wollstonecraft* arrumou um emprego de governanta na Irlanda. Depois de três anos, voltou para Londres e foi tradutora e conselheira do editor e livreiro Joseph Johnson (1738 - 1809). Quando Johnson lançou a revista *Analytical Review* em 1788, Mary tornou-se uma colaboradora regular e teve seus livros publicados pela editora dele. Em 1792, conheceu o capitão americano Gilbert Imlay, com quem se envolveu romanticamente e teve uma filha, Fanny (1794 -1816). Poucos anos após, *Wollstonecraft*, tem um relacionamento com William Godwin (1756-1936), um jornalista inglês, filósofo político, novelista e considerado o fundador do anarquismo filosófico. Apesar de sua crença na tirania do casamento, o casal acabou se casando devido à gravidez dela. Em 1797, nasceu sua filha Mary (1797- 1851), que mais tarde escreveu *Frankenstein* (nome de casada

homens, propôs que mulheres e homens tenham oportunidades iguais na educação, no trabalho e na política (Brunell e Burkett 2021), como explica em relação à educação:

[...] Revirei vários livros escritos sobre o assunto de educação e observei pacientemente a conduta de pais e a administração das escolas; e qual foi o resultado? - uma profunda convicção de que a educação negligenciada de meus semelhantes é a grande fonte da miséria que eu deploro, e que as mulheres, em particular, se tornam fracas e miseráveis por uma variedade de causas concorrentes, originadas de uma conclusão precipitada. A conduta e maneiras das mulheres, de fato, evidentemente provam que suas mentes não estão em um estado saudável; pois, como as flores que são plantadas em um solo muito rico, a força e a utilidade são sacrificadas à beleza; e as folhas exuberantes, depois de terem agradado a um olhar meticuloso, murcham, desprezadas no caule, muito antes da estação em que deveriam ter chegado à maturidade. Atribuo uma das causas desse florescimento estéril a um falso sistema de educação, coletado dos livros sobre o assunto, escritos por homens que, considerando as fêmeas mais mulheres que criaturas humanas, têm se mostrado ansiosos para torná-las mais amantes atraentes do que esposas afetuosas e mães racionais; e a compreensão do sexo foi tão impregnada por esta especiosa homenagem, que as mulheres civilizadas do século atual, com algumas exceções, estão apenas desejosas de inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre, e por suas habilidades e virtudes obterem respeito (Wollstonecraft 1792, p.6).

Vale ressaltar que feminismo inglês surgiu no contexto das amplas mudanças sociais e econômicas advindas da industrialização e, no início, se preocupava com a educação, os direitos trabalhistas das mulheres e com a melhoria dos direitos legais das mulheres casadas (Mambrol 2017). Essa fase inicial foi composta de várias correntes, cada uma com seu objetivo particular, como reforma moral, emancipação política e independência econômica. Apesar das diferenças ideológicas e políticas, as feministas eram unidas por uma crença no princípio da maternidade voluntária: as mulheres deveriam ser capazes de evitar uma gravidez indesejada. Mesmo assim, o feminismo foi, em um primeiro momento, muito ambivalente em relação à contracepção por temer que a separação entre sexo e reprodução corresse o já limitado poder das mulheres dentro do casamento (Klausen e Bashford 2010).

A questão do sufrágio (ou direito de voto) ganhou destaque em meados da década de 1860, especialmente após a tentativa de John Stuart Mill⁶⁴ (1806-1873) de incluir as mulheres nas disposições da legislação do *Reform Act* de 1867. Já no início do século XX, a questão do sufrágio era a preocupação predominante e considerada a sustentação para colocar a igualdade das mulheres na agenda legislativa, reunindo quase todas as feministas em uma única campanha. Mesmo com esse vínculo, surgiram, no entanto, duas associações com estratégias diferentes, a saber: a *National Union of Women's Suffrage Societies*, criada em 1897, com Millicent Garrett Fawcett⁶⁵ (1847-1929) como presidente, formada principalmente por mulheres de classe média (Mambrol 2017) que, com atuação moderada, buscou construir do apoio legal e constitucional para a emancipação das mulheres e a *Women's Social and Political Union*, formada em 1903 por Emmeline Pankhurst⁶⁶ (1858-1928), com o slogan *Deeds Not Words* (Ações, Não Palavras), promovia uma abordagem mais extremista e ficou conhecida por causar perturbação e desobediência civil (Mambrol 2017; UK Parliament 2021a).

No que diz respeito ao ideal almejado pelas feministas, a imagem de uma *New Woman* (Nova Mulher) aparece no final do século XIX e exerce uma influência marcante no feminismo até o século XX. O termo *New Woman* tem suas

foi Mary Wollstonecraft Shelley). Onze dias depois do nascimento dessa segunda criança, devido a complicações do parto, *Wollstonecraft* morreu (Biography.com Editors 2014).

⁶⁴ John Stuart Mill (1806--1873) foi filósofo, economista, jornalista, escritor político, teórico liberal e, por 3 anos (1865-1868), representante liberal no parlamento inglês (Biagini 2021). Mill era o filho mais velho do o teórico social utilitarista e economista James Mill (1776-1836). Foi educado em casa por seu pai, com a ajuda do ativista social Francis Place (1771-1854) e filósofo e jurista Jeremy Bentham (1748- 1832), este último influenciando Mill para a defesa do utilitarismo (Woods 1999). Durante seu mandato no parlamento, esteve comprometido com a emancipação das mulheres. Em 1867, ele foi um dos fundadores da primeira sociedade de sufrágio feminino, que mais tarde se tornou *National Union of Women's Suffrage Societies*. Em 1869 Mill publicou *The Subjection of Women*, sobre os direitos das mulheres (Biagini 2021).

⁶⁵ Millicent Garrett Fawcett (1847-1929) foi uma líder sufragista e presidente da *National Union of Women's Suffrage Societies* (NUWSS), que fazia lobby pacífico para o voto feminino. Garrett publicou amplamente sobre questões femininas e foi uma oradora pública frequente sobre os direitos das mulheres. Ela era casada com um representante do parlamento inglês, Henry Fawcett (1833 -1884), e regularmente se sentava na *Ladies' Gallery of the House of Commons* para assistir aos debates. Sua liderança tática e determinada na NUWSS fez dessa associação uma força substancial e de influência na campanha pelos votos das mulheres (UK Parliament 2021a).

⁶⁶ Emmeline Pankhurst (1858-1928), líder das *suffragettes* inglesas, envolveu-se com a causa do sufrágio feminino desde 1880. Ela foi membro fundador da *Women's Social and Political Union* (WSPU) em 1903 e liderou a associação até sua dissolução em 1918. Sob sua liderança, a WSPU era uma organização altamente organizada e sua filiação limitada apenas a mulheres. Como outros membros, Pankhurst foi presa e fez protestos de greve de fome. A família Pankhurst está intimamente associada à campanha militante pelo voto. As filhas de Pankhurst, Christabel (1880-1958), Sylvia (1882-1960) e Adela (1885 - 1961), eram membros comprometidos da WSPU (UK Parliament 2021b).

origens controversas, mas parece ter sido criado em 1894, quando foi usado em artigos escritos pelas romancistas Sarah Grand⁶⁷ (1854-1943), que publicou, "*The New Aspect of the Woman Question*" na *North American Review* em março de 1894 e Ouida⁶⁸ (1839-1908) transferindo a expressão para o título do seu ensaio "*The New Woman*", na edição de maio de 1894 da mesma *North American Review*. O foco do artigo de Sarah Grand foi pertinente à ascensão da Nova Mulher, abordando os padrões duplos inerentes aos casamentos vitorianos, que insistiam na virtude sexual impecável por parte da esposa, mas não do marido - um tema que aliás, ela também abordou em seu romance *The Heavenly Twins* (1894). A locução uma vez cunhada, se tornou popular para descrever uma nova geração de mulheres com educação formal e independência (Buzwell 2014; Grand 1894).

Dentro dessa situação de contorno, as escritoras da Nova Mulher estavam tão preocupadas com as questões da pobreza, doença e saúde, como com a mudança do papel das mulheres, sendo que algumas delas, como Sarah Grand, argumentaram que as mulheres eram naturalmente - biologicamente - morais, e que através da reprodução racional as mulheres de classe média poderiam regenerar a "raça imperial britânica" (Richardson 2003).

4.2 Eugenia, um movimento em busca da melhoria da raça imperial britânica

Eugenia é a palavra criada por Francis Galton⁶⁹ (1822-1911), que, em uma nota de rodapé de seu livro *Inquiries into Human Faculty and its Development* de 1883, escreveu:

[...] questões eugênicas – Isto é, questões relativas ao que é denominado em grego, eugenes, a saber, bem-nascido, hereditariamente dotado de qualidades nobres. Isso; e as palavras aliadas, como eugenia etc.; são igualmente aplicáveis a homens, animais selvagens e plantas. É muito desejável que tenhamos uma palavra curta para expressar a ciência do melhoramento da raça, que de forma alguma se limita a questões de acasalamento judicioso, mas que, especialmente no caso do homem, toma conhecimento de todas as influências que tendem, por mais remoto que seja o grau, a dar para às raças ou linhagens de sangue mais adaptadas/adequadas, uma chance melhor de prevalecer rapidamente sobre as menos adaptadas do que teriam de outra forma. A palavra eugenia expressa suficientemente bem a ideia e é uma palavra mais clara e mais geral do que viricultura, que uma vez me aventurei a usar (Galton 1883, p.24-25).

O conceito de eugenia foi se alterando com o tempo e, em 1904, em uma palestra intitulada *Eugenics: Its Definition, Scope, And Aims*, proferida na *School of Economics and Political Science (London University)*, Galton⁶⁹ descreveu a expressão como:

⁶⁷ Sarah Grand (1854-1943) foi o pseudônimo da romancista e ativista feminista Frances Elizabeth Bellenden Clarke. Grand nasceu na Irlanda e teve uma educação formal esporádica, sendo enviada para a escola apenas aos quinze anos. Aos dezesseis, se casou com David McFall, um viúvo de trinta e nove anos e cirurgião dos *Royal Irish Fusiliers*. Como esposa de um militar, viajou muito pelo Extremo Oriente. Foi infeliz no casamento e não se realizou como mãe (seu filho, Archie, nasceu em 1871). Grand deixou sua família em meados da década de 1890 e mudou seu nome. Na década de 1890, seu trabalho literário foi influente para o incipiente movimento feminista. Grand desenvolveu uma estética feminista na ficção que repensou os papéis tradicionais de gênero. Em uma série de ensaios e contos, a maioria publicados na imprensa feminista, abordou uma variedade de questões, como casamento e o duplo padrão para homens e mulheres, acesso à educação para mulheres e o voto feminino (O'Toole 2006). Sua crença na superioridade evolutiva feminina foi frequentemente expressa em uma eugenia moral em direção à regeneração da raça e da nação (Randolph 2000).

⁶⁸ Ouida (1839-1908) era o pseudônimo da inglesa Marie Louise Ramé (alterado para Marie Louise de la Ramée), uma das escritoras mais prolíficas e populares do final do século XIX. Ouida produziu vinte e nove romances, dois volumes de ensaios, vários contos e um extenso corpo de jornalismo. Embora seus romances apresentem mulheres sexualmente transgressivas e independentes e ataques veementes à instituição do casamento, Ouida foi amplamente ignorada como uma escritora feminista, principalmente devido à sua oposição vocal a muitas causas feministas, como, por exemplo, o seu ataque ao ideal da Nova Mulher (Holt 2019).

⁶⁹ Francis Galton (1822-1911) que recebeu o título de nobreza de Sir, nasceu em uma família eminente: era neto de Erasmus Darwin (1731-1802) e primo de Charles Darwin (1809-1882). Inicialmente, estudou medicina, mas, convencido por seu primo Darwin a estudar matemática em *Cambridge* para aprimorar sua educação médica, acabou se formando em matemática apenas. Poucos pesquisadores fizeram tantas contribuições significativas para tantos campos diferentes como Francis Galton, que foi, por exemplo, um importante explorador do continente africano, escritor de viagens, geógrafo, meteorologista que descobriu o anticiclone, pioneiro no uso de impressões digitais para identificar indivíduos, precursor na análise de regressão e correlação em estatística e, depois de forjar a palavra eugenia em 1883, fundador do movimento eugênico. A frase "natureza versus criação" (*nature versus nurture*) também é creditada a Galton, que estudou por muito tempo a hereditariedade humana, usando métodos novos, como análise de linhagem e estudos de gêmeos, concluindo que o talento e o caráter eram herdados e que os seres humanos podiam ser criados seletivamente para aprimorar essas qualidades (Gillham 2001).

Eugenia é a ciência que estuda todas as influências que melhoram as qualidades inatas de uma raça; incluindo o estudo daqueles que as desenvolvem com a máxima vantagem (Galton 1904, p.1).

Pouco tempo depois, em 1908, Galton, no livro *Memories of My Life*, definiu a eugenia como:

[...] o estudo de fatores sob controle social que podem melhorar ou prejudicar as qualidades raciais das gerações futuras, tanto física quanto mentalmente (Galton 1908, p.343).

É necessário inserir a eugenia no contexto histórico da Inglaterra na segunda metade do século XIX, quando, com o êxodo rural provocado pela Revolução Industrial, observou-se um aumento expressivo das cidades (o número de habitantes de Londres, por exemplo, dobrou entre 1800 e 1850) e da população urbana pobre (Flanders 2014). Nessa conjuntura, a eugenia adotou um discurso com viés biológico sobre o sistema de classe em resposta ao medo de uma “degeneração” urbana e do enfraquecimento da supremacia do império britânico, que já demonstrava sinais claros de declínio (Richardson 2003).

Assim, a partir do pressuposto de evolução biológica, os eugenistas defendiam a ideia de que, por meio do controle criterioso da reprodução humana se alcançaria um aumento numérico da classe média, contribuindo para a manutenção da supremacia da Grã-Bretanha no mundo. Com o objetivo maior de “aperfeiçoamento racial”, por meio da alteração do equilíbrio de classes na sociedade, eugenia seria o que Galton argumentou como “darwinismo colocado em prática”, ou darwinismo social (Richardson 2003).

Observando-se primeira geração de eugenistas ingleses, percebe-se que esta defendia uma proposta que foi chamada de eugenia positiva e significava crescimento populacional entre grupos selecionados. O próprio Galton, simpatizante dessa ideia, acreditava que seria suficiente lançar mão da persuasão moral, educação pública e política social apropriada para convencer os membros “mais aptos” da sociedade a terem mais filhos (Klausen e Bashford 2010).

É conveniente dizer que com o tempo, entretanto, os eugenistas acabaram por se aliar aos apoiadores do controle da natalidade, por reconhecer que eles precisavam fazer parte da “revolução” do controle da natalidade em andamento e assim buscar alcançar a sua aspiração fundamental de consolidar a regulamentação sistemática da reprodução humana para provocar a mudança demográfica desejada, que era o melhoramento da raça. Eles perceberam cada vez mais que depender do “ajuste” (alteração do equilíbrio de classes na sociedade) para aumentar seus números dificilmente teria sucesso, até porque muitos membros das classes “mais adaptadas” eram os mais diligentes praticantes de controle de natalidade; assim, restringir o crescimento populacional de grupos considerados disgênicos (eugenia negativa) passou a ser considerado a melhor abordagem (Klausen e Bashford 2010).

Os defensores iniciais do controle de natalidade eram frequentemente homens neomalthusianos. Os primeiros neomalthusianos estabeleceram a Malthusian League na Inglaterra em 1877 (Klausen e Bashford 2010). A meta dessa associação era promover uma maior conscientização pública sobre a lei da população de Thomas Malthus⁷⁰ (1766 – 1834) que assertava:

[...] O poder da população é indefinidamente maior do que o poder da terra de produzir subsistência para o homem. A população, deixada sem controle, aumenta em uma proporção geométrica. A subsistência aumenta apenas em uma proporção aritmética. Um superficial conhecimento dos números mostrará a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda. Pela lei da natureza que torna o alimento necessário à vida do homem, os efeitos dessas duas potências desiguais devem ser mantidos iguais. Isso implica um controle forte e constante da população quanto à dificuldade de subsistência. Esta

⁷⁰ Thomas Robert Malthus (1766-1834), economista e demógrafo inglês, nasceu em uma família próspera. Seu pai, Daniel Malthus, amigo do filósofo e céptico escocês David Hume (1711-1776) e admirador do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1772-1776), propiciou uma educação em casa para o filho até que ingressasse na *Jesus College*, em Cambridge, em 1784. Em 1788, formou-se em matemática e foi ordenado pastor. Em sua carreira, Malthus assumiu funções de pesquisador em Cambridge, pastor e professor de história e economia política na faculdade da East India Company em *Haileybury, Hertfordshire*. (Keynes 2010; MacRae 2020). Em 1798, Malthus publicou anonimamente a primeira edição de *An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. O trabalho foi escrito nos contextos históricos da Revolução Francesa e Revolução Industrial e recebeu ampla divulgação. Devido ao sucesso dessa primeira edição, Malthus, em 1803, publicou uma segunda com seu nome verdadeiro e chegou à sexta edição em 1826, que foi uma grande ampliação da primeira, pois, enquanto a primeira edição tinha 50 mil palavras, a sexta tinha 250 mil (Keynes 2010; Souza e Previdelli 2017). O pensamento de Malthus reflete uma reação, conduzida amigavelmente, aos pontos de vista de seu pai e às doutrinas da Revolução Francesa e seus apoiadores, como o filósofo radical inglês William Godwin (1756 - 1836) (MacRae 2020).

dificuldade cairá em algum lugar e necessariamente será sentida de forma severa por uma grande parte da humanidade (Malthus 1798, p.13–14).

Assim, os adeptos intelectuais de Malthus visavam reduzir a pobreza, primeiro em nível familiar e nacional e, finalmente, mundialmente, por meio da redução do crescimento populacional. Os neomalthusianos abraçaram as ideias econômicas de Malthus e, de forma inusitada, acrescentaram a utilização de tecnologias anticoncepcionais. Charles Vickery Drysdale (1874-1961), presidente da *Malthusian League* e filho de seu fundador, Charles Robert Drysdale (1829-1907), declarou em 1909 que os neomalthusianos não concordavam com a eugenia positiva, já que seu objetivo (dos neomalthusianos) era um declínio geral das taxas de crescimento da população, independentemente da classe. Com o tempo, entretanto, Drysdale passou a subscrever às ideias eugênicas e a ver o neomalthusianismo e a eugenia como compatíveis; pois para ele, os problemas de “qualidade” e “quantidade” que assolavam as populações, bem como suas soluções, eram complementares (Klausen e Bashford 2010).

Com frequência os eugenistas acreditavam que o conhecimento podia ser aplicado à tarefa prática de elevar o nível de aptidão da raça humana e assim, a eugenia encontrou sua expressão mais poderosa não na legislação ou nas políticas públicas, mas nos discursos populares e intelectuais, como também na ficção (Richardson 2003). O próprio Galton percebeu que uma obra de ficção era um importante veículo para a eugenia, escrevendo duas utopias eugênicas, *Donoghue of Dunno Weir* (1901) e *The Eugenic College of Kantsaywhere* (1910) (Richardson 2014).

4.3 Feministas eugenistas, uma combinação paradoxal

Para dar continuidade aos trabalhos de pesquisa sobre eugenia, pela iniciativa de Francis Galton e da reformista social Sybil Neville-Rolfe⁷¹ (1885-1955), no inverno de 1907, em Londres, foi criada a *Eugenics Education Society*⁷² (EES). A EES considerava o sistema de classes sociais britânico como uma questão de hereditariedade, a pobreza como o resultado de um defeito herdado e afirmava que os pobres não eram suficientemente capazes para controlar sua própria fertilidade. Seus membros, predominantemente acadêmicos e pesquisadores, esperavam influenciar coletivamente as políticas governamentais por meio de atividades usuais de grupos de pressão (Richardson 2003). A EES, além de surpreendentemente contar com uma mulher como uma das fundadoras, tinha grande parte de seus afiliados composta por mulheres e se estima que elas representavam 48,7% dos membros em 1914 (JONES, 1995).

Observa-se que o cenário envolvendo as feministas e o movimento eugênico, do final do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial, é complexo e variado, com inúmeras contradições (Makepeace 2009). Esses dois movimentos têm sido frequentemente interpretados como inerentemente antagônicos na questão do controle de natalidade. Por exemplo: assim como o feminismo estava começando a promover a maternidade voluntária, a eugenia argumentava que a capacidade reprodutiva das mulheres era muito importante para a raça / nação para ser deixada a cargo das mulheres. Os eugenistas viam o papel social das mulheres como determinado por sua função reprodutiva (Klausen e Bashford 2010). Francis Galton, por exemplo, era um conhecido antifeminista e apoiador da AntiSuffrage Society (Makepeace 2009).

Várias perspectivas diferentes do feminismo apoiando a eugenia, entretanto, foram articuladas entre 1890 e 1930. Enquanto em áreas como educação, sufrágio e propriedade, as feministas criaram uma doutrina de direitos humanos simplesmente exigindo que os direitos dos homens fossem estendidos às mulheres, nas áreas de sexualidade e reprodução, nenhuma extensão tão simples assim era possível. Além disso, como outros grupos, as feministas

⁷¹ Sybil Neville-Rolfe (1885-1955) ativista categorizada como higienista social que acreditava que o valor de uma pessoa era determinado por sua genética, assim, uma pessoa com boa genética se tornaria bem-sucedida e alguém com genética pobre não daria certo, independentemente de seus antecedentes. Em contraste com alguns eugenistas, no entanto, Neville-Rolfe não assumia automaticamente que mães solteiras ou prostitutas fossem geneticamente deficientes. Em vez disso, acreditava que estas mulheres eram vítimas da moral pobre da época e argumentava que deveriam ser tomadas medidas para lhes proporcionar uma melhor educação e apoio (Toncray 2018). Seu nome de solteira foi Sybil Katherine Burney, filha de almirante Cecil Burney (1858-1929) e irmã de Charles Dennistoun Burney (1888-1968), deputado conservador. Seu primeiro marido foi Arthur Corry Gotto, com quem ela se casou em 29 de dezembro de 1905. Após sua morte em setembro de 1906, ela se casou com o comandante Clive Neville-Rolfe em 24 de março de 1917 (Richardson 2003).

⁷² *Eugenics Educational Society* (EES - em 1926 troca o nome pela primeira vez para *Eugenics Society*) teve como primeiro presidente Francis Galton, de 1907 até sua morte em 1911. O segundo presidente foi Leonard Darwin (1850-1943), filho de Charles Darwin, que permaneceu presidente até 1928 (Kurbegovic 2013). O objetivo da sociedade era promover a consciência pública dos problemas eugênicos. A EES almejava a educação e popularização da eugenia (*Eugenics Society* 2021). Era uma organização pequena e seus membros eram profissionais de classe média (médicos, cientistas, escritores, políticos etc.), incluindo indivíduos como o escritor Herbert George Wells (1886-1946), o economista John Maynard Keynes (1883-1946) e o político Winston Churchill (1874-1965). Embora a EES fosse pequena, ela gozava de certa influência devido a seus membros proeminentes e estava envolvida no monitoramento de todos os projetos de lei parlamentares relacionados à eugenia. Em 1913, por exemplo, a EES participou da elaboração da Lei de Deficiência Mental, que teria permitido a segregação daqueles rotulados como “débeis mentais” (Kurbegovic 2013). Após a Segunda Guerra Mundial, as ideologias e políticas eugênicas caíram por terra por causa de sua associação com a Alemanha nazista. Ainda assim, a *Eugenics Society* inglesa só mudou seu nome pela segunda vez, para *Galton Institute*, em 1989. Atualmente o *Galton Institute* condena a eugenia (Kurbegovic 2013).

frequentemente usaram argumentos eugênicos por razões táticas, a fim de obter legitimidade científica às suas demandas políticas (Allen 2000).

As ideias feministas apoiadoras da eugenia eram baseadas no conceito de que a deterioração racial só poderia ser evitada se fosse concedida às mulheres maior igualdade política, social, sexual e econômica (Ziegler 2008).

Ainda assim, a eugenia, com sua ênfase na herdabilidade da saúde, possibilitou que algumas feministas repensassem sua posição sobre a contracepção e forneceu uma justificativa respeitável para o uso e disponibilização de anticoncepcionais, especialmente para mulheres pobres (Klausen; Bashford 2010).

4.4 Bebês no lugar certo

A mãe de Marie Stopes, Charlotte Stopes, foi a primeira mulher a receber uma graduação equivalente a universidade na Escócia (certificado da *University of Edinburgh* em 1878), participou do movimento de liberação dos espartilhos, lutou pelo voto feminino e era acadêmica de Shakespeare. Nada mais natural, então, que Stopes fosse também uma feminista. Sua vida acadêmica e profissional na paleobotânica já deixava claro sua liberdade, independência e autonomia, atributos raros nas mulheres da Inglaterra vitoriana. (Rose 1992). É notável que o evento que mais claramente motivou o feminismo de Stopes, foi seu casamento com o pesquisador canadense Reginald Ruggles Gates (1882-1962), exemplificado em dois episódios, a escolha do nome de casada e a publicação de um manual de sexo (Zanger 2018).

Como discutido anteriormente, Stopes conheceu Gates em dezembro de 1910 e se casou em março de 1911. Contrário ao que vigorava na época, ela não adotou o nome do marido. Stopes, que desejava que seu nome fosse reconhecido não por seu casamento com Gates, mas sim por suas realizações científicas independentes, manteve o nome de solteira argumentando que sua identidade profissional já era reconhecida. Embora Stopes não subscrevesse explicitamente nenhuma ideologia feminista específica, esse episódio deixa claro que ela certamente fez escolhas feministas quando se tratava de seu reconhecimento pessoal e a celebração de suas conquistas (Zanger 2018).

Diferente do feminismo de sua mãe, Charlotte, que era focado na esfera pública da mulher, o feminismo de Marie era relacionado com a esfera privada da mulher, a sua sexualidade (Garrett 2008). Com o fim de seu primeiro casamento, em 1914, Stopes escreve um manual de sexo para casais, esperando evitar fracassos semelhantes ao seu, causado por sua autodeclarada ignorância sexual. Ao longo de sua infância, Stopes foi ensinada a acreditar que essa ignorância das mulheres era sinônimo de inocência, uma qualidade desejável em todas as mulheres de fino trato (Zanger 2018).

Convém lembrar que foi só em 1918 que Stopes conseguiu publicar seu livro *Married Love*, baseado nas premissas que, em um casamento, homem e mulher são igualmente responsáveis e que as mulheres também tinham desejo sexual (não eram seres assexuados como vigorava na Inglaterra vitoriana) (Garrett 2008). No prefácio do autor Stopes escreve:

Tenho algumas coisas a dizer sobre sexo que, tanto quanto sei, ainda não foram ditas, coisas que parecem ser de profunda importância para homens e mulheres que desejam tornar seus casamentos belos. (Stopes 1918, p.11).

Contrariamente do que se poderia pensar, até o lançamento desse livro, não havia nenhum manual sexual disponível para mulheres e pouquíssimos para os homens (Rose 1992). Em *Married Love*, Stopes também aborda, mesmo que brevemente, o uso de métodos anticoncepcionais, sinalizando mais uma vez que reconhece as mulheres com poder e autonomia (Zanger 2018).

O primeiro casamento de Stopes foi também o vetor para sua aproximação de ideais eugênicos. Em 1912, por meio de seu primeiro marido, Gates, Stopes ingressou na *Eugenics Education Society*. Um segundo momento importante para essa proximidade crescente foi em 1915 quando, numa reunião organizada pela *British Neo-Malthusian League*, Stopes conheceu e se tornou amiga da pioneira americana do controle de natalidade Margaret Sanger⁷³ (1879-1966), a qual tinha fugido para a Inglaterra em busca de ajuda em sua luta contra os setores

⁷³ Margaret Sanger (1879 – 1966), pioneira do movimento de controle de natalidade nos Estados Unidos e uma líder internacional do movimento. A ela é creditado ter criado a expressão “controle de natalidade”. Sanger fundou a *American Birth Control League*, uma das organizações parentais da *Birth Control Federation of America*, que em 1942 se tornou a *Planned Parenthood Federation of America*. Margaret Sanger era enfermeira obstetra em Nova York, onde testemunhou as relações entre pobreza, fertilidade descontrolada, altas taxas de mortalidade infantil e materna e mortes por abortos ilegais malsucedidos. Esse testemunho fez de Sanger uma feminista que acreditava no direito de toda mulher de evitar uma gravidez indesejada. Em 1916, Margaret Sanger abriu a primeira clínica de controle de natalidade nos EUA, no Brooklyn, Nova Iorque. Ela foi presa por sua posição em relação ao controle de natalidade e os recursos legais que executou levaram os tribunais federais americanos a reinterpretar a Lei Comstock, permitindo aos médicos importar e prescrever anticoncepcionais. Sangers foi apresentada ao movimento eugenista pelo britânico Havelock Ellis e esteve envolvida com esse movimento e o dos neomalthusianos. A posição de Sanger sobre o movimento eugenista é dúbia, se de um lado se

reacionários dos Estados Unidos. Stopes, poucos meses depois, escreveu uma carta com o apoio de vários estudiosos da literatura britânicos ao presidente americano Wilson, implorando que ele apoiasse a missão de Sanger de ensinar controle de natalidade. A carta, enviada em setembro de 1915, detalhava os méritos do controle da natalidade e os benefícios finais da utilização da tecnologia controversa. Stopes escreveu: [...] Rogo para que o senhor [Presidente Wilson] ... apresse uma nova era para a raça branca, na qual possa escapar do esgotamento de sua força e das doenças que são resultados de partos muito frequentes de mães desgastadas e traumatizadas (atingidas pelo horror) (Stopes 1921, p.11).

Os ideais eugênicos de Stopes ficam explícitos em seu livro *Radiant Motherhood*, de 1920, no capítulo XX intitulado “A Criação de uma Nova e Irradiada Raça”, Stopes escreve:

[...] a incapacidade inata que reside na vasta e crescente linhagem de degenerados, débeis mentais e desequilibrados que agora estão em nosso meio e que devastam os costumes sociais. Esses povoam mais rapidamente, esses tendem proporcionalmente a aumentar e esses são como o parasita da árvore saudável, sugando sua vitalidade. Esses produzem menos do que consomem e só são capazes de florescer e se reproduzir enquanto os mais saudáveis produzirem alimentos para eles; mas enfraquecendo sempre a linhagem humana, no final eles sucumbirão junto com a excelente estrutura que destruíram (Stopes 1920, p.219).

[...] Não é, entretanto, necessário castrar, nem é a castração sugerida por aqueles que, como eu, gostariam que a esterilização dos totalmente inadequados para a paternidade fosse uma possibilidade imediata, até mesmo obrigatória. Como o Dr. Havelock Ellis⁷⁴ afirmou em um artigo na *The Eugenics Review*⁷⁵, Vol. I, No. 3, outubro, 1909, pp. 203-206, a esterilização em condições adequadas é uma questão muito diferente e muito mais simples, e que não tem efeitos deletérios e de longo alcance em todo o sistema. A operação é trivial, dificilmente dolorosa e não impede o sujeito de experimentar todas as suas reações normais na união comum; apenas impede a procriação de crianças (Stopes 1920, p.221-222).

A criação da clínica de controle de natalidade *The Mothers' Clinic For Birth Control* em 1921, com um quadro clínico composto apenas por mulheres, expressa a interseção dos ideais feministas de Stopes, pelos quais incentivava que as mulheres detivessem controle sobre seus corpos, e eugenistas, ao usar o controle de natalidade como uma ferramenta eugenista para promover o “melhoramento da raça”. Esse posicionamento é reforçado pela fundação, no mesmo ano, da *The Society for Constructive Birth Control and Racial Progress* (CBC), com o lema *Bebês no Lugar Certo* (Zanger 2018).

O relacionamento de Stopes com o movimento eugenista, entretanto, é contraditório. Se, por um lado, Stopes foi membro de longa data *Eugenics Education Society*, como pode ser observado nessa carta de 1926 (Fig. 15) para a secretária da EES, Cora Brooking Sanders Hodson⁷⁶ (1875-1953), na qual questionou como ficaria sua situação com as mudanças societárias pelas quais a instituição estava passando (Zanger 2018):

declarava eugenista e defendia o controle da reprodução entre os pobres e deficientes mentais, por outro, atacava os eugenistas que defendiam uma legislação para esterilização forçada. Curiosamente, existem inúmeros paralelos entre as vidas de Margaret Sanger e Marie Stopes que apesar de serem inicialmente amigas após se conhecerem em 1915, se tornaram adversárias para a construção da primeira clínica de controle de natalidade da Inglaterra (Coates 1999).

⁷⁴ Henry Havelock Ellis, (1859-1939) escritor, sexólogo, eugenista e reformador social inglês que estudou questões da sexualidade a partir de uma perspectiva secular científica-naturalista. Na fase final de sua carreira, Ellis mudou seu foco de escrita da sexualidade para questões de feminismo e eugenia. Muitas vezes explícito em seus debates sobre "a raça" e seu futuro, Ellis deixou claro que, para ele, a eugenia representava a conexão mais importante entre a expressão sexual individual, a espécie e o Estado. Ellis foi membro da *Eugenics Society* entre 1907 e sua morte em 1939 e fez parte da comissão geral do *First International Eugenics Congress* de 1912 (Crozier 2008).

⁷⁵ Em 1909, a *Eugenics Education Society* fundou *The Eugenics Review*, uma revista trimestral que era um órgão de propaganda eugênica (Kurbegovic 2013). A *The Eugenics Review* foi publicada ininterruptamente por 60 volumes anuais, até 1968. Em 1969, a publicação foi reformulada como *Journal of Biosocial Science* e continua até hoje. Como parte da mudança, a Sociedade encapsulou a ascensão e queda do movimento eugênico afirmando que “o impulso inicial por trás dele, como por trás da Sociedade, veio daqueles preocupados com os males sociais, ao invés da biologia humana. Essa orientação era compreensível no contexto de 1909, quando os males sociais eram óbvios para todos, mas o conhecimento da genética humana era rudimentar e a citogenética humana desconhecida. O resultado geral foi que, naqueles primeiros dias, os ideais eugênicos de uns poucos superaram amplamente o conhecimento e ambos superaram a motivação de muitos” (Eugenics Society 2021). O *Journal of Biosocial Science* se define como um jornal interdisciplinar e internacional no campo das ciências biosociais, atuando como um guia de referência para os cientistas biológicos e sociais que trabalham nessas áreas interdisciplinares, incluindo aspectos sociais e biológicos da reprodução e seu controle, gerontologia, ecologia, genética, psicologia aplicada, sociologia, educação, demografia, saúde e epidemiologia (Journal of Biosocial Science 2021).

⁷⁶ Cora Brooking Sanders Hodson (1875-1953), foi talvez o primeiro membro cientista da Lady Margaret Hall Library, em Oxford, onde deu aulas de 1902 a 1906. Hodson foi também membro da *Linnean Society of London* e membro de longa data da *Eugenics Society* (EES), chegando a

Recebi um aviso sobre a Assembleia Geral Extraordinária na quarta-feira, 8 de dezembro, para dissolver a Eugenics Education Society e assunção de seus ativos e passivos pela Eugenics Society. Como sou membro vitalício da Eugenics Education Society, isso significa que perderei minha associação? Nesse caso, protesto; ou isso significa que minha associação continua com a Eugenics Society? Acho que a palavra adicional "Education" é um estorvo. Acredito, entretanto, que se você está começando de novo como a Eugenics Society, você fará uma análise do seu Conselho e a adição de um pouco de sangue vivo (Stopes 1926).

Fig. 15 Carta de Stopes para a secretária da EES.
(<https://wellcomecollection.org/works/tp6u9gvk/items?canvas=18>)

desempenhar a função de secretária da entidade. Hodson, entretanto, deixou a EES o para assumir uma posição de liderança na *International Federation of Eugenic Organizations* (IFEO), organização que tinha ênfase em eugenia negativa, no início dos anos 1930. Depois de 1933, ela publicou relatos do movimento internacional de esterilização eugênica destacando as conquistas nazistas, mas sustentando que os Estados Unidos continuavam sendo a principal potência do campo. Além disso, ela relatou em particular ao secretário geral da *Eugenics Society*, Carlos Paton Blacker (1895-1975) sobre os desenvolvimentos da esterilização na Alemanha na década de 1930 e traduziu publicações em alemão para a liderança da EES. Em 1934, publicou *Human Sterilization Today, a Survey of the Present Position* que discutia a situação dos programas de esterilização (Hart 2012; Early Science 2021).

June 22-27
CRIPPS'S CORNER,
FOREST ROW,
SUSSEX.

Dear Mrs. Hodson.

What I fear is that Dr. Stopes will put in print that Mrs. Hodson kindly acted as representative of her Society and of the Eugenics Society. She is an unscrupulous woman. If she did this I must be able to say that I gave no sanction to the plan, and that you were acting purely in your own individual capacity. I know many of our Council dislike greatly in any way being associated

Fig. 16 Primeira página da carta de Leonard Darwin para a secretária da EES. (<https://wellcomecollection.org/works/tp6u9gvk/items?canvas=23>).

Lugar Certo para o controle da natalidade e da população de Stopes, compreende-se por que a *Eugenics Society* era cética quanto à similaridade de suas agendas. Embora o aspecto da eugenia positiva do controle de natalidade “construtivo” de Stopes tivesse atraído inicialmente os eugenistas para sua causa; as políticas eugênicas feministas (como a equipe só composta por mulheres e assistência a casais que queriam filhos, independente da classe social) de Stopes acabaram se tornando discordantes dos objetivos mais básicos da *Eugenics Society* (Zanger 2018).

Por outro lado, Leonard Darwin⁷⁷, então presidente da *Eugenics Society*, via os objetivos de Stopes como uma afronta direta aos objetivos da sociedade. Apesar do fato de que em 1926 a *Eugenics Society* já aceitava a discussão dos temas de controle de natalidade e técnicas anticoncepcionais, Darwin permaneceu cético em relação a Stopes e seus objetivos. Ele escreveu em uma carta de 24 de junho de 1927 para a mesma secretária, Hodson, (Figs. 16 e 17) “Ela é uma mulher inescrupulosa”, “Sei que muitos em nosso conselho não gostam muito de estar associados à sua Sociedade [CBC de Marie Stopes]” e cita a antipatia do conselho da EES causada por várias razões, incluindo o fato de que os membros do conselho “não se envolvem em controle da natalidade”, outros que “não gostam e não confiam na Dra. Stopes - assim como eu.” Alguns não aprovavam Stopes, de acordo com Darwin, porque “ela sempre é rude com a nossa sociedade em nossas reuniões”. Além disso, ele postula que Stopes continua fazendo parte da *Eugenics Society* porque “ela quer provar que sua sociedade [CBC de Marie Stopes] não está perdida”, mas ele se recusa a “ser arrastado” para esse contexto (Zanger 2018).

A crítica contundente de Darwin a Stopes é emblemática da relação instável que existia entre a CBC, liderada por Stopes e seu marido Verdon Roe, e a *Eugenics Society*. Ao se considerar a equipe inteiramente feminina da *Mothers' Clinic* e a abordagem de Bebês no

with her Society. Some do so because they don't want to back birth control. Some do so because they dislike and distrust Dr. Stopes - as I do. Some do so because she is always rude to our Society at our meetings. You must decide on your own action as an individual. You will make it a little safer if you say that you attend the Congress in your individual capacity and that you act as her Society's representative solely as an individual. I don't suppose she wants a correspondent. She wants something to prove that her Society is not out in the cold. Quite right, but I am sorry if the Eugenics Soc. gets dragged in to prove it.

Yours sincerely
Leonard Darwin

I go in a holiday week & found there is no delegate of the Eugenics Society as no delegates are invited.

Fig. 17 Segunda página da carta de Leonard Darwin para a secretária da EES. (<https://wellcomecollection.org/works/tp6u9gvk/items?canvas=24>).

⁷⁷ Leonard Darwin (1850 - 1943), um dos filhos de Charles Darwin (1809-1881), ficou conhecido por suas convicções e iniciativas eugênicas. Leonard Darwin fez carreira no exército obtendo a patente de major, depois mudou seus interesses para ciência e política antes de assumir a presidência da *Eugenics Education Society* (a partir de 1926, *Eugenics Society*), depois que Francis Galton (1822-1911), morreu em 1911. Ele permaneceu como presidente da sociedade até 1928. Ele escreveu *The Need for Eugenic Reform* em 1926, e seguiu com o popular *What is Eugenics?* Além de suas contribuições para a organização do *International Eugenic Congress*, Leonard Darwin é conhecido por ser o mentor de Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), particularmente em questões relacionadas ao neodarwinismo, genética e estatística. Fisher teve grande admiração por Leonard Darwin, dedicando a ele a obra *The Genetical Theory of Natural Selection* (Leung e Kurbegovic 2013).

Fig. 18 Carta de Albert Einstein para Marie Stopes.
(<https://wellcomecollection.org/works/yfc5kv23/items?canvas=13>).

Stopes continuou ambígua em sua relação com a eugenia e o papel da CBC ao longo de sua vida. Ambiguidade expressa, por exemplo, quando, após Segunda Guerra Mundial, Stopes surpreendentemente envia um convite (que foi aceito) para o cientista judeu Albert Einstein (1879-1955) ser vice-presidente honorário de sua *The Society for Constructive Birth Control and Racial Progress* (CBC) como pode ser confirmado na carta resposta (Fig. 18).

Einstein possivelmente aceitou o convite baseado nos objetivos de controle de natalidade da associação, não os eugênicos. A seu modo, Stopes foi sempre feminista e eugenista, inclusive deixando em testamento *The Mothers' Clinic* para a *Eugenics Society*.

5.0 *Finale* – cem anos de solidão

É notável que Marie Stopes foi uma personagem que teve uma vida turbulenta e cheia de tramas. Com uma formação tão rica e estudos tão abrangentes dentro da área da paleobotânica, mais tarde se desvencilha de sua carreira nas geociências para seguir as vertentes do feminismo e suas crenças eugenistas.

Stopes foi, certamente, influenciada pelos pais, uma vez que seu pai era um aficionado pela arqueologia e sua mãe uma feminista e sufragista. Porém, é curioso notar que os eventos que definiram suas escolhas na vida adulta pela paleobotânica, feminismo e eugenia não estão diretamente ligados a seus pais. Alguns acontecimentos, como a participação na descoberta das Pteridospermas do período Carbonífero por Oliver e Scott, os estudos da flora do Cretáceo estimulados pela sua paixão por Fujii, a escrita do manual de sexo para casais *Married Love* que foi resultado do fracasso de seu primeiro casamento, a associação com a *Eugenics Society* por apresentação de seu primeiro marido; foram possivelmente o que realmente determinaram sua orientação para atuar e se apaixonar por cada uma dessas áreas.

Sua clínica de controle de natalidade *Mothers' Clinic for Constructive Birth Control* foi imprescindível para sua atuação feminista que defendeu o direito de escolha de milhares de mulheres e alteração a sociedade britânica na primeira metade do século XX.

Enquanto este lado feminista de Marie Stopes nos cativa, seu lado eugenista nos intriga. Se de um lado, são admiráveis seus ideais feministas de que as mulheres, independentes da classe social, tivessem controle sobre seus corpos e vida, de outro, geram incômodo seus valores eugênicos que almejam a salvação da “raça branca” por meio da não poluição da linhagem pelos “degenerados, débeis mentais e desequilibrados”.

Durante sua vida, as visões progressistas de Stopes em relação ao controle de natalidade e sexualidade feminina eram fortemente contestadas pelos setores tradicionais da sociedade inglesa, mas suas visões eugenistas eram aceitas como vanguarda da ciência. Após sua morte, o contrário aconteceu: passou a existir consenso a respeito de suas visões sobre controle de natalidade e sexualidade feminina, mas suas crenças eugenistas se tornaram fonte de polêmica (Garrett 2008).

Fig. 19 Selo em homenagem a Marie Stopes.
(<https://br.pinterest.com/pin/672232681851326524/>).

Essa admiração por seu feminismo rendeu homenagens na virada e início do século XXI, como a eleição de Stopes como a mulher do milênio pelos leitores do jornal inglês *The Guardian* (Coward 1999) e a criação, pelo correio inglês, de um selo para cartas com seu rosto no ano de 2008, pelo seu pioneirismo no planejamento familiar (Kennedy 2008).

Em contraste, atualmente, Stopes é mais lembrada e julgada como a eugenista que era, do que por suas pesquisas na paleobotânica ou suas lutas feministas pelos direitos sexuais das mulheres; tanto que a clínica que fundou e que desde 1976 era chamada Marie Stopes Internacional teve seu nome alterado, em novembro 2020, para MSI *Reproductive Choices*, na tentativa da organização mantenedora se dissociar da imagem de eugenista de Stopes (Figura 19). *The Mothers' Clinic* completaria 100 anos em 27 de março de 2021, entretanto, não houve qualquer homenagem; o que foi uma fatalidade uma vez que grande parte da vida de Stopes foi dedicada ao crescimento da clínica e este acontecimento de certa forma foi um desrespeito ao seu legado.

Mesmo assim, é válido ressaltar que a construção da personalidade, ideais e quem foi Marie Stopes é a junção destas três facetas que a compõe, tendo suas convicções da paleobotânica, feminismo e eugenismo todos os mesmos pesos quando comparados lado a lado.

Sendo assim os princípios de Marie naquela época mostra que ela era uma pessoa muito a frente de seu tempo. Uma mulher de gênio forte, decidida de si e livre para fazer o que bem entendesse; fosse para seguir uma viagem rumo ao Japão, para exigir uma anulação de casamento e permissão para possuir amantes em pleno século XX ou até mesmo para fundar sua própria clínica e gerenciá-la. Sendo estes apenas alguns dos marcantes eventos ao longo da vida desta figura incrível que nos prova ser, Marie Charlotte Carmichael Stopes.

Referências

- Allen, A. T. 2000. Feminism and Eugenics in Germany And Britain, 1900-1940: A Comparative Perspective. *German Studies Review* (23)3: 477-505.
- Ashworth, W. 2016. *Scientist of The Day - Johann Jakob Scheuchzer*. Linda Hall Library. Disponível em: <<https://www.lindahall.org/johann-jakob-scheuchzer/>>.
- Ashworth, W. 2021. *Scientist of The Day - Kaspar Maria Von Sternberg*. Disponível em: <<https://www.lindahall.org/kaspar-maria-von-sternberg/>>.
- Beharrell, W.; Douglas, G. 2020. New Exhibition: celebrating the Linnean society's first women fellows. The Linnean Society of London. Disponível em: <<https://www.linnean.org/news/2020/03/27/celebrating-the-first-women-fellows>>.
- Biagini, E. 2021. John Stuart Mill, 1806-1873. Disponível em: <<https://liberalhistory.org.uk/history/mill-john-stuart/>>.
- Biography.com Editors. 2014. *Mary Wollstonecraft biography*. A&E Television Networks. Disponível em: <<https://www.biography.com/scholar/mary-wollstonecraft>>.
- Box, G. E. P. 2013. The Royal Society of London. In: *An Accidental Statistician*, 245- 46. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Brand, P. 2007. *Birth Control Nursing in The Marie Stopes Mothers' Clinics 1921- 1931*. Doctor of Philosophy, Leicester: De Montfort University.
- Bressan, D. 2011. A very short history of paleobotany. *History of Geology* (blog). 9 de junho de 2011. Disponível em: <<http://historyofgeology.fieldofscience.com/2011/06/>>.
- Brunell, L.; Burkett, E. 2021. Feminism. *Encyclopedia Britannica*.

- Buggs, R. J.A. 2021. The Origin of Darwin's 'Abominable Mystery'. *American Journal of Botany* (108)1: 22-36.
- Buzwell, G. 2014. *Daughters of Decadence: The New Woman in The Victorian Fin De Siècle*. British Library. Disponível em: <<https://www.bl.uk/romantics-andvictorians/articles/daughters-of-decadence-the-new-woman-in-the-victorian-fin-desiecle>>
- Chaloner, W. G. 2005. The Palaeobotanical Work of Marie Stopes. In: *History of Palaeobotany: Selected Essays*, organizado por A.J. Bowden, C.V. Burek, e R. Wilding, 241:0. The Geological Society of London.
- Chaloner, W. G.; Pearson, H. 2005. John Lindley: The Reluctant Palaeobotanist" *The Geological Society of London* 241: 29-39.
- Cleal, C. 2021a. "Artis, Edmund Tyrell (1789-1847)". International Organisation of Palaeobotany. Disponível em: <<https://palaeobotany.org/index.php/palaeobotanistbiographies/artis-edmund-tyrell-1789-1847/>>.
- Cleal, C. 2021b. Emily Dix (1904-1972). International Organisation of Palaeobotany. <https://palaeobotany.org/index.php/palaeobotanist-biographies/emily-dix-1904-1972/>.
- Cleal, C.; Lazarus, M.; Townsend, A. 2005. Illustrations and Illustrators During the 'Golden Age' of Palaeobotany: 1800-1840. *The Geological Society of London* (241)1: 41-61.
- Cleal, C.; Lazarus, M.; Townsend, A. 2005. Illustrations and Illustrators During the 'Golden Age' of Palaeobotany: 1800-1840. *The Geological Society of London* (241)1: 41-61.
- Coward, R. 1999. The Top There's Something About Marie. *The Guardian*.
- Crozier, I. 2008. Havelock Ellis, Eugenicist. *Eugenics, sex and the state* (2)39: 187-94.
- Darwin, Charles. 1903. *More Letters of Charles Darwin: a record of his work in a series of hitherto unpublished letters*. London: John Murray.
- Debenham, M. 2018. *Marie Stopes' sexual revolution and the birth control movement*. Cham: Palgrave Pivot.
- Eakins, P. R.; Eakins, J. S. 1990. Dawson, Sir John William. Disponível em: <http://www.biographi.ca/en/bio.php?id_nbr=6059>.
- Eaton, P.; Warnick, M. 1977. *Marie Stopes: a checklist of her writings*. London: Croom Helm.
- Edwards, D.; Kenrick, P. 2015. The early evolution of land plants, from fossils to genomics: a commentary on lang (1937) 'On the Plant-Remains from the dntonian of England and Wales. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* (1666)370.
- Eugenics Society. 2021. Wellcome Collection. Disponível em: <<https://wellcomecollection.org/works/w4v5xdrn>>.
- Falcon-Lang, H. 2008a. Marie Stopes and the Jurassic floras of Brora. *Scottish Journal of Geology* (44)1: 65-73.
- . 2008b. Marie Stopes: Passionate About Palaeobotany. *Geology Today* (24)4: 132-36.
- . 2008b. Marie Stopes: Passionate About Palaeobotany. *Geology Today* (24)4: 132-36.
- Falcon-Lang, H.; Calder, J. H. 2006. Sir William Dawson (1820-1899): a very modern paleobotanist. *Atlantic Geology* (41)2.
- Falcon-Lang, H.; Miller, R. F. 2007. Marie Stopes and the fern ledges of Saint John, New Brunswick. *The Geological Society of London* (281)1: 227-45.
- Falcon-Lang, H.; Miller, R. F. 2007. Marie Stopes and the fern ledges of Saint John, New Brunswick. *The Geological Society of London* (281)1: 227-45.
- Flanders, J. 2014. *Slums*. British Library. Disponível em: <<https://www.bl.uk/romanticsandvictorians/articles/slums>>.
- Fraser, H.; Cleal, C. J. 2007. The contribution of British women to Carboniferous palaeobotany during the first half of the 20th century. *The Geological Society of London* (281)1: 51-82.
- Friedman, W. E. 2009. The meaning of Darwin's 'Abominable Mystery'. *American Journal of Botany* (96)1: 5-21.
- Galton, Francis. 1883. *Inquiries into human faculty and its development*. Londres: Macmillan.
- . 1904. Eugenics: its definition, scope, and aims. *American Journal of Sociology* (10)1: 1-25.
- . 1908. *Memories of my life*. 1ed. London: Methuen & Co. Disponível em: <<https://archive.org/details/MemoriesOfMyLife/page/n1/mode/2up>>.
- Garrett, W. 2008. *Marie Stopes: Feminist, Eroticist, Eugenicist*.

- Gillham, N. W. 2001. *A Life of Sir Francis Galton: from African exploration to the birth of eugenics*. 1ed. Nova Iorque: Oxford University Press.
- Green, S. R. 2013. *The Public Lives of Charlotte and Marie Stopes*. 1ed. Londres: Taylor & Francis.
- Hall, R. 1977. *Marie Stopes, a biography*. 1ed. Londres: Andre Deutsch.
- "Henry Stopes". 1903. *Geological Magazine* (10)3: 142-43.
- Hershey, D. R. 1992. John Lindley (1799-1865). *HortScience* (27)9: 960-61.
- "History of the Royal Society". 2021. The Royal Society. Disponível em: <<https://royalsociety.org/about-us/history/>>.
- Holt, S. H. 2019. Ouida. In *Victorian Literature*, por Shari Hodges Holt. Oxford University Press.
- Hooker, J. D. 1890. Obituary: Mr. John Ball, F. R. S. *Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography* (12)2: 99-108.
- Hooker, J. D.; Binney, E. W. 1854. On the structure of certain limestone nodules enclosed in seams of bituminous coal, with a description of some trigonocarbons contained in them. *Philosophical Transactions of the Royal Society* 149-56.
- Howell, A. C. 2005. James Lomax (1857-1934): palaeobotanical catalyst or hindrance? *The Geological Society of London* (241)1: 137-52.
- Jones, G. 1995. Women and eugenics in Britain: the case of Mary Scharlieb, Elizabeth Sloan Chesser, and Stella Browne. *Annals of Science* (52)5: 481-502.
- "Journal of Biosocial Science". 2021. Cambridge Core. Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science>>.
- Kennedy, M. 2008. Stamp of approval: six women honoured. *The Guardian*.
- Keynes, J. M. 2010. *Essays in Biography*. Nova Iorque: Palgrave Macmillan For the Royal Economic Society.
- Klausen, S.; Bashford, A. 2010. Fertility control: eugenics, neo-malthusianism, and feminism. *Oxford Handbooks*.
- Klausen, S.; Bashford, A. 2010. Fertility control: eugenics, neo-malthusianism, and feminism. *Oxford Handbooks*.
- Kurbegovic, E. 2013. British Eugenics Society. Disponível em: <<http://eugenicsarchive.ca/discover/tree/5233e5175c2ec500000000e1>>.
- Kvaček, J.; Dašková, J.; Libertín, M. 2021. Catalogue of plant fossils described in works by Kaspar M. Sternberg. *Sternbergiana* 1(1): 1-309.
- MacRae, D. G. 2020. Thomas Malthus english economist and demographer. *Encyclopedia Britannica*.
- Makepeace, C. 2009. To what extent was the relationship between feminists and the eugenics movement a 'marriage of convenience' in the interwar years?. *Journal of International Women's Studies* (11)3: 66-80.
- Malthus, T. R. 1798. *An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society, with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and other writers*. Londres: J. Johnson.
- Mambrol, N. 2017. *First Wave Feminism*. *Literary Theory and Criticism*.
- Meldola, R. 1909. Darwin and modern science essays in commemoration of the centenary of the birth of charles darwin and of the fiftieth anniversary of the publication of the 'Origin of Species'. *Nature* (80)2069: 481-85.
- Napikoski, L. 2020. What is 'The Second Feminist Wave?'. *ThoughtCo*. Disponível em: <<https://www.thoughtco.com/the-second-feminist-wave-3528923>>.
- Offen, K. 1988. On the French origin of the words feminism and feminist. *Feminist Issues* (2)8: 45-51.
- Oliver, F. W. 1934. Dukinfield Henry Scott 1854-1934. *New Phytologist* (33)2: 73.
- O'Toole, T. 2006. *Irish Women Writers: An A-to-Z Guide*. London: Greenwood Press. Disponível em: <<https://silo.pub/irish-women-writers-an-a-to-z-guide.html>>.
- Phillips Coal Ball Collection. 2021. PRI Center for Paleobotany. Disponível em: <<https://paleo.prairie.illinois.edu/coal-ball-collection/>>.
- Randolph, L. 2000. Sarah Grand. *The Literary Encyclopedia*. Disponível em: <<https://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=1836>>.
- Richardson, A. 2003. *Love and eugenics in the late-nineteenth century: rational reproduction and the new woman*. 1 ed. Oxford: Oxford University Press.

- . 2014. Great Britain. Eugenics Archive. Disponível em: <<http://eugenicsarchive.ca/database/documents/530b935f76f0db569b000003>>.
- . 2014. Great Britain. Eugenics Archive. Disponível em: <<http://eugenicsarchive.ca/database/documents/530b935f76f0db569b000003>>.
- Rose, J. 1992. Marie Stopes and the sexual revolution. 1 ed. Londres: Faber and Faber.
- Salisbury, E. J. 1952. Obituary Francis wall Oliver 1864-1951. Obituary Notices of Fellows of the Royal Society. Disponível em: <<https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsbm.1952.0015>>.
- Scott, D. H. 1913. William Crawford Williamson 1816-1895. In: Makers of British Botany: a collection of biographies by living botanists. 1 ed. London: Cambridge University Press.
- Scott, R. A. 1995. Chester A. Arnold (1901-1977): portrait of an american paleobotanist. Historical Perspective of Early Twentieth Century Carboniferous Paleobotany in North America, organizado por Paul C. Lyons, Elsie Darrah Morey, e Robert H. Wagner. Geological Society of America 185:0.
- Soken-Huberty, E. 2021. Types of feminism: the four waves. Human Rights Careers. Disponível em: <<https://www.humanrightscareers.com/issues/types-of-feminism-thefour-waves/>>.
- Souza, L. E. S.; Previdelli, M. F. S. C. 2017. On Malthus' contribution to economic thought. Disponível em: <<http://etdiscussion.worldeconomicsassociation.org/wpcontent/uploads/2017/10/SouzaPrevidelli-4-oct-17.pdf>>.
- Stopes, M. C. 1904. Beiträge Zur Kenntnis Der Fortpflanzungsorgane Der Cycadeen. Tese de doutorado (PhD), Munique: Ludwig-Maximilians-Universität.
- . 1918. Married Love or Love in Marriage. 1 ed. Londres: A.C. Fifield.
- . 1920. Radiant Motherhood, a book for those who are creating the future. 1 ed. Londres: G. P. Putnam's Sons.
- The Rational Dress Society's Gazette. 1889. The Rational Dress Society's Gazette. Disponível em: <<https://www.bl.uk/collection-items/the-rational-dress-societysgazette>>
- UK Parliament. 2021a. Early Suffragist Campaigning. UK Parliament. Disponível em: <<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/earlysuffragist/>>.
- UK Parliament. 2021b. Start of the Suffragette Movement. UK Parliament. Disponível em: <<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/startofthesuffragette/>>.
- Walton, J. 1960. Prof. W. H. Lang, F.R.S. Nature (188)4745: 102-3.
- Watanabe, K. 1921. Love Letters of a Japanese. 2 ed. London: Stanley Paul.
- Wenban-Smith, F. 2009. Henry Stopes (1852-1902): engineer, brewer and anthropologist. Lithics 30(1): 62-81.
- Wilding, R. 2005. D.H. Scott and A.C. Seward: modern pioneers in the structure and architecture of fossil plants. The Geological Society of London (241)1: 153-60.
- Wollstonecraft, M. 1792. A vindication of the rights of woman: with strictures on political and moral subjects. London.
- Woods, J. 1999. Fifty Major Political Thinkers. Argumentation (13)3: 317-34.
- Zanger, M. 2018. Joyous and deliberate motherhood, a sure light in our racial darkness: 'feminist-eugenics in the Marie Stopes mothers' clinics 1900-1945. Nova Iorque: Barnard College.
- Ziegler, M. 2008. Note, eugenic feminism: mental hygiene, the women's movement, and the campaign for eugenic legal reform, 1900-1935. Florida State University College of Law. Disponível em: <<https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1345&context=articles>>.
- Zirnstein, G. 2007. Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim. Neue Deutsche Biographie. Disponível em: <<https://www.deutsche-biographie.de/sfz78539.html#ndbcontent>>.